

BERICHT AUS BONN

Frühjahr (24/2)

moderneREGIONAL

VORWORT

Das Provisorium, das irgendwann keines mehr war, um doch wieder eines zu werden: Wer hat eigentlich die “Bonner Republik” gebaut? Abseits der großen Namen begibt sich moderneREGIONAL im Frühjahrsheft (Redaktion: D. Bartetzko) auf die deutschlandweite Spurensuche nach den Bauten des einstigen Westdeutschlands und den nicht immer berühmten Architekten, die hinter ihnen stehen.

INHALT

- 4 LEITARTIKEL:**
Hintergründe unseres Lebens
David Kasperek über die einstige westdeutsche Repräsentationsarchitektur, die nicht alle ihre Planer berühmt machte.
- 9 FACHBEITRAG:**
Der heimliche Stadtarchitekt
Verena Pfeiffer-Kloss über den Bonner Architekten Ernst van Dorp.
- 15 FACHBEITRAG:**
Das UFO ist gelandet und geblieben
Dirk Meyhöfer über ein Gebäude, das einst die Maßstäbe sprengte – und heute der drohenden Monotonie entgegensteht.
- 22 FACHBEITRAG:**
Bundesdorf und Stieldorf
Von staatstragend bis nachbarschaftlich – das Werk der Planungsgruppe Stieldorf.
- 28 PORTRÄT: Bonner Perspektiven**
Daniel Bartetzko über ein Buch, das die Bonner Republik unerwartet gut zu verstehen hilft.
- 33 INTERVIEW: “Eine zeitlich und räumlich geprägte Begriffsklammer.”**
Von Transparenz, Ästhetik und Tausendfüßlern: Der NRW-Forschungsverband “Die Bonner Republik” im Gespräch mit mR.
- 39 FOTOSTRECKE:**
Mit dem Zweiten sieht man besser
Ein Freischichtmuseum der Moderne – ein Gang über das ZDF-Sendegelande in Mainz-Lerchenberg.
- 42 BEST OF 90s: MARITIM IN BONN**
In nur zehn Monaten wurde mit dem – Maritim in Bonn ein Hotel- und Kongresszentrum von internationalem Rang aus dem Boden gestampft.
- 48 IMPRESSUM**

LEITARTIKEL: Hintergründe unseres Lebens

von David Kasparek

Die Rezeption der bundesdeutschen Architekturgeschichte zwischen 1965 und 1980 wirkt einigermaßen paradox. Auf der einen Seite gibt es da Bauten und Architekt:innen, die weitestgehend erforscht, gut dokumentiert, in Ausstellungen gezeigt und in sogenannten sozialen Medien zu Posting-Lieblingen und Like-Garanten geworden sind. Das – mit seiner Planungs- und Bauzeit ziemlich exakt diese Epoche abdeckende – Internationale Congress Centrum in Berlin ist so ein Beispiel, das nach Planungen von Ursulina Schüler-Witte und Ralf Schüler zwischen 1966 und 1979 realisiert wurde – die Großkliniken in Aachen, zwischen 1969 und 1983 nach Entwürfen von Wolfgang Weber, Peter Brand und Partner umgesetzt, ein anderes. Die Arbeiten von Gottfried Böhm und Oswald Mathias Ungers aus dieser Zeit sind ebenso mannigfaltig publiziert, wie der serielle Wohnungsbau Ost- und Westdeutschlands, der in jenen Jahren unterschiedliche Blüten hervorbrachte. Mit dem Brutalismus, der ebenfalls recht genau in den benannten Zeitraum fällt, hat es ein ganzer Stil zu Ausstellungen und millionenfach gefolgten und geliketen Hashtags gebracht. Über den Stand der Forschung der Konstruktionen von Ulrich Müther, Frei Otto oder Carlfried Mutschler legen zahlreiche Bücher Zeugnis ab. Doch abseits dieser „Big Names“ und „Big Beautiful Buildings“ gibt es einige Architekturbüros, die mit ihren Bauten die damalige Bundesrepublik Deutschland maßgeblich prägten und doch seltsam unterhalb des Radars der öffentlichen Wahr-

nehmung verschwunden sind, so zum Beispiel die Büros von Gehard Weber oder Ernst van Dorp, Pysall, Jensen, Stahrenberg & Partner oder die Planungsgruppe Stieldorf.

Frankfurt/Main, Technisches Rathaus, Bartsch/Thürwächter/Weber 1970-74; abgerissen 2009-2011 (Bild: Sebastian Kasten/Melkom, CC BY-SA 3.0)

Mainz-Lerchenberg, ZDF-Sendezentrum, Planungsgruppe Stieldorf 1978–1984 (Bild: Januar255, CCO)

Von der Unwirtlichkeit zur Wiederentdeckung

Wie weit 1965 zurückliegt, wie anders Deutschland und die Welt waren, wird deutlich, wenn man sich ein paar Dinge vor Augen ruft. Im März 1965 wird Sergio Leone's Film „Für eine Handvoll Dollar“ mit Clint Eastwood erstmals in den Kinos gezeigt, die Männermannschaft von Werder Bremen wird zum ersten Mal Meister der zwei Jahre zuvor gegründeten Fußball-Bundesliga, während in England mit „Help!“ das fünfte Album der Beatles veröffentlicht wird, gründet sich in Deutschland eine Rock-Band namens „Scorpions“. Ein gewisser Franz Beckenbauer macht am 28. September sein erstes Länderspiel, einen guten Monat später, am 31. Oktober, findet die Leipziger Beatdemo statt, die von Volkspolizei und Staatssicherheit unmittelbar nach Beginn gewaltsam aufgelöst wird und in deren Folge 264 Menschen festgenommenen, von denen 97 bis zu sechs Wochen zum „beaufsichtigten Arbeitseinsatz“ im Braunkohletagebau Kitzscher und Regis-Breitingen eingesetzt werden. In Westdeutschland ist Ludwig Erhard Bundeskanzler, in Ostdeutschland Walter Ulbricht Vorsitzender des Staatsrats.

Am 2. November 1965 nimmt die Ruhr-Universität in Bochum ihren Lehrbetrieb auf. Gut zwei Wochen später, am 28. November wird der Grundstein für die Universitätsbauten in Regensburg gelegt – zwei weitere Großprojekte, über die inzwischen vielfach diskutiert wird und deren Bild sich in der Öffentlichkeit ein drittes Mal gewandelt hat. Gestartet als Symbol des Fortschritts und der räumlich gewordenen Aufbruchsstimmung eines Landes, das sich recht erfolglos eine „Stunde Null“ vorlog, wurden Bauten und Ensembles der 1960er, 70er und 80er Jahre recht bald zum Sinnbild der „Unwirtlichkeit unserer Städte“ – was beispielsweise in Frankfurt und zuletzt in Wetzlar zum Abriss großmaßstäblicher Architekturen führte –, ehe sie derzeit wieder positiv konnotiert in den Fokus der öffentlichen Betrachtung genommen werden.

Wetzlar, Stadthaus am Dom, 1974–1982; abgerissen 2023 (Bild: Franzfoto, CC BY-SA 3.0)

Schröders Brioni-Anzüge versus Kohls Strickjacken

Die Relevanz von Architekturbüros wie der Planungsgruppe Stieldorf und Pysall, Jensen, Stahrenberg & Partner sowie der Büros von Bruno Lambart, Gerhard Weber oder Siegfried Wolske dagegen scheint vergessen. Weggewaschen vom vermeintlichen und 1989 erstmals vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama ausgerufenen „Ende der Geschichte“, von der Euphorie der Wende, von der Abkehr der angeblichen Piefigkeit der Bonner Republik, von

Gerhard Schröders Brioni-Anzügen, die Helmut Kohls Strickjacken und Helmut Schmidts Elblotzenmütze ebenso überstrahlten wie Roland Kaiser oder Nicole von Eurodance und Hip Hop in den Schatten gestellt wurden. Verblasst im Geringel der Aufmerksamkeitsökonomie neben dem WM-Sieg einer hypothetisch „auf Jahre unerschlagbaren“ Männer-Fußballnationalmannschaft, von der Postmoderne und in ihrem Kielwasser daherkommenden Diskussion um Rekonstruktion und Wiederaufbau. Dabei sind die genannten Büros für einen beachtlichen Teil der tief im kollektiven Gedächtnis der Bonner Republik verankerten Gebäude verantwortlich. Bauten, die häufig bis heute erhalten sind und unsere Städte und Geschichten nach wie vor prägen, mitunter jedoch stark vom Abriss gefährdet sind, was gleich doppelt fahrlässig ist – lohnt sich ihr Erhalt doch auf zwei Ebenen. Dabei scheinen zweierlei Dinge zentrale Rollen zu spielen. Zum einen ist eine heute mitunter radikale Hinwendung zur Bestandspflege unter der Maßgabe der CO₂-Reduktion, zum anderen eine Anerkennung der Bedeutung dieser Häuser für die Geschichten und Erinnerungen, die die Menschen in und mit ihren Städten verknüpfen.

Jahrelang moderierte der Journalist Friedrich Nowotny die Sendung „Bericht aus Bonn“ vor einer stilisierten Fensterfront, durch die neben der 1949 von Hans Schwippert zum Bundeshaus umgebauten ehemaligen Pädagogischen Akademie auch die Kreuzbauten und das Bundeskanzleramt zu sehen waren. Beides Bauten, die nach Entwürfen der Planungsgruppe Stieldorf errichtet wurden. Wo heute die Hauptstadtkorrespondent:innen von ARD und ZDF in Berlin vor Green-Screens stehen, die wahlweise Bewegtbilder vom Pariser Platz und dem Brandenburger Tor oder der Spree und dem Band des Bundes ins

Bonn, „Large Two Forms“ von Henry Moore vorm ehemaligen Bundeskanzleramt, Planungsgruppe Stieldorf 1973-76 (Bild: Sir James, CC BY-SA 3.0)

Bild projizieren, standen die Berichterstattenden früher stets an der Hauptpforte des Bundeskanzleramts an der Bonner Dahlmannstraße. Im Rücken den gleichermaßen blickdurchlässigen wie massiv wirkenden Zaun und den dreigeschossigen Bau des Kanzleramts, vor dem sich auf sattem Grün Henry Moores Skulptur „Large Two Forms“ erhob, die Helmut Schmidt als Kanzler 1979 hatte aufstellen lassen. Nachrichten, die die Innen- oder Außenpolitik betrafen, kamen jahrelang nicht ohne derlei Bilder aus. Das prägt. Und zwar nicht nur die Bonner:innen, in deren Stadt sich das Geschehen vor der Kamera ja abspielte und das betreffende Gebäude bis heute steht, sondern alle, die sich vor den Fernsehgeräten der Republik versammelten. Ein fast allabendliches Ereignis, das Manchen dazu verführte vom „Lagerfeuer der Moderne“ zu sprechen: Der Fernseher als magnetisches Objekt, zu dem sich eine ganze Gesellschaft hingezogen fühlt, räumlich getrennt und durch die Bilder geeint. Gemeinsame Abende, eingeleitet von Nachrichten, in denen Architektur eine mal konkrete, mal abstrahierte Hintergrundfolie war.

Maßstabssprünge als Abrissargument

In fast jeder Stadt stehen Gebäude, die jahrelang einfach dazugehörten, die nicht sonderlich geliebt wurden, wenngleich sie funktionierten, also ihren Zweck erfüllten: Ämter, Schulen, Universitäten, Sparkassen und mitunter eben auch als Sparkassen bezeichnete Repräsentationsbauten wie das Bonner Kanzleramt, über das Manfred Sack im Zeit-Magazin im Mai 1976 schrieb: „Es ist eins der letzten, mit Verve probierten Beispiele des sogenannten ‚internationalen Stils‘, der die Architektur reduziert auf Material und Proportion: Sie will selbst nichts ausdrücken, sie will nur das Gehäuse sein, das seinen Benutzern (politischen) Ausdruck erlaubt.“ Die nonchalante Zurückhaltung dieser Architekturen, die nicht nach der großen architektonischen Geste suchen, keines der heute allzu oft recht bemüht herbeigeschriebenen Narrative bedienen wollen, sondern ihre Vollendung im Erfüllen des Zwecks finden, für den sie errichtet wurden, und so zum Funktionieren gebracht werden – das klingt bei Sack bereits an –, ist vielen dieser Gebäude zum Schicksal geworden. Die Liebe fiel anderswo hin, zweckdienliches Funktionieren aber wurde als Selbstverständlichkeit hingenommen und mit Austauschbarkeit verwechselt. Dass manche Bauten der Jahre 1965 bis 1980 im Furor der Gegenwarts- und Zukunftsgläubigkeit dabei den am jeweiligen Ort wehenden Geist ignorierten und mit Maßstabssprüngen vorhandene Baustrukturen nur annäherungsweise zeitgenössisch interpretierten oder gar ignorierten, war ihrem Ruf in den jeweiligen Stadtgesellschaften zudem nicht zuträglich. Abrissdebatten waren und sind das Ergebnis. In Frankfurt ersetzt eine neue Altstadt den Neubau des alten technischen Rathauses, in Wetzlar wurde

das Stadthaus am Dom jüngst geschliffen um Platz zu machen für die Neubauten der „Domhölle“, einem „mehrgliedrigen Baukörper, dessen Fassaden sich harmonisch in das historische Stadtbild der Altstadt einfügen“, so die Pressestelle der Stadt.

Die Hintergrundfolie unseres Lebens

Für einen zeitgenössischen und TikTok-kompatiblen Tourismus zahlt sich das offenkundig aus, wie das Beispiel Frankfurt zeigt, doch auch der Erhalt von ästhetisch mitunter unbequemer Bausubstanz kann lohnenswert sein. Zum einen und

Kaiserlautern, Rathaus, Roland Ostertag 1964–1968
(Bild: E. K., CC BY-SA 3.0)

naheliegend aus Gründen der Nachhaltigkeit. Die Energie, die durch die Herstellung der Baumaterialien und für ihre Fügung zu einem Haus notwendig war, steckt in den Gebäuden und wird als „graue Energie“ bezeichnet. Sie würde beim Abriss freigesetzt – in aller Regel als nicht genutzte Wärme – oder ungenutzt auf Müllhalden gebunden zurückbleiben, dazu kommen die zusätzlich notwendigen Energien für den Neubau. Die im Geist der architektonischen Moderne entwickelten Grundrisse lassen sich jedoch oft gut und einfach umnutzen. Bremsklotz und Problem bleiben die teilweise absurd anmutenden Standards hinsichtlich Schall- und Brandschutz, denen Um- und Weiterbauten gerecht werden müssen. Die Bilanzierung eines Gebäudes und die damit einhergehende Reduktion auf reine Kennzahlen verspricht eine vermeintliche Objektivierung, lässt aber zum einen tatsächlich anfallende Kosten – wie einen global fair be-

rechneten CO₂-Preis – außer acht und wird zum anderen der gesellschaftlichen Bedeutung vieler dieser Gebäude nicht gerecht.

Denn bei diesen rein quantitativ geführten Debatten gerät ein Punkt oft außer Acht: In unserer gebauten Umwelt in Stadt und Land ist nicht nur „graue“, sondern auch „soziale Energie“ gespeichert. Die Allermeisten von uns verbinden etwas mit diesen Häusern. Jahre- und Jahrzehntelang waren sie Hintergrundfolie unseres Lebens. Auf der Mattschabe gleichermaßen wie in der echten Welt. Diese Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen sind Teil der sozialen Speichermaße Architektur. Räumen wir ästhetisch mitunter unbequeme Häuser all zu unbedacht ab, tilgen wir damit immer auch einen Teil unserer inklusiven Stadtgeschichte als Gemeinschaft und unserer exklusiven Entwicklungsgeschichte als Individuen.

FACHBEITRAG: Der heimliche Stadtarchitekt

von Verena Pfeiffer-Kloss

Innerhalb eines persönlichen Raumerwanderungsprojekts hatte ich vergangenen Sommer die Möglichkeit, Bonn von Süd nach Nord, von der ehemaligen Ständigen Vertretung der DDR in Bad Godesberg bis zur Siegmündung am Mondorfer Hafen zu begehen. Auf diesem Weg kam ich durch das Regierungsviertel der ehemaligen Bundesrepublik, den UN-Campus und ging entlang etlicher Kilometer Ausfallstraßen. Überall dort begegneten mir Gebäude nach Entwurf von Ernst van Dorp (1920–2003) – allerdings ohne, dass ich den Architekten kannte. Van Dorp hat in fünf Jahrzehnten aktiver Berufslaufbahn, von den 1950er bis in die 1990er Jahre, 75 realisierte Gebäude entworfen, alleine 55 davon befinden sich in seiner Heimatstadt Bonn. Damit ist er im Grunde einer der Stadtarchitekten Bonns, tatsächlich aber ist er nahezu unbekannt. Nun nähere ich mich seinem Werk aus der Ferne mittels der bislang einzigen verfügbaren Publikation “Ein Bonner baut” von Andreas Pellens, die 2002 erschienen ist. Weitere Auskünfte gab mir das Rheinische Landesamt für Denkmalpflege, das die Unterschutzstellung einiger Bauten van Dorps bereits geprüft hat bzw. noch prüft.

Bonn, Atelierhaus
Ernst van Dorp,
1966/67 (Bild: David
Kasperek)

Ein hoher Wiedererkennungswert

Die Gebäude von Ernst van Dorp haben einen so hohen Wiedererkennungswert, dass ich mich beim Blick in das Buch daran erinnere, das eine oder andere, insbesondere jene für Industrie oder Behörden, damals vor Ort wahrgenommen zu haben. Ganz deutlich wahrnehmbar scheint in ihnen der Geist ihrer jeweiligen Entstehungszeit zu wohnen. Sei es das durchaus eher unangenehme Erschaudern beim Anblick der beinahe fensterlosen Straßenfront des Johannes-Hauses in Köln-Severin, das 1954 als „Heim zur Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Nichtsesshaften“ entstand, oder das Gefühl einer unbestimmten Beklemmung beim Betrachten der frühen Villen wie beispielsweise dem Einfamilienhaus Töpfer in Bonn, wo große, massive Baukörper mit noch größeren stabilen Fenstern kombiniert zu sein scheinen. Vielleicht, um der neuen Zeit ein modernes und starkes Fundament zu errichten: Die Häuser jedenfalls versprühen ein Gefühl davon, wie sich die frühe Bundesrepublik angefühlt haben könnte. Das Vermögen nicht allzu viele Bauten. Van Dorps Architektur zeichnet es aus.

Wenn man in die 1960er und 1970er Jahre blickt, werden seine Entwürfe leichter, ja sogar überraschend phantasievoll und frei. Es mag ebenfalls der Zeitgeist sein, der sich hier zeigt. Zwei Highlights in seinem Oeuvre stammen aus diesen Jahrzehnten: Es sind die Bonner Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amts von 1968 mitsamt ihren Erweiterungsbauten aus den Jahren 1992 bis 1995 und das riesenhafte Rathaus-Center, das 1973 allerdings nicht im beschaulichen Bonn, sondern in der (Noch-)Industrie- und Autobahnstadt Ludwigshafen eröffnet wurde. Im Rathaus-

Ludwigshafen, Rathaus-Center (Bild: Immanuel Giel, CC BY-SA 3.0)

Center wiederum spukte der Zeitgeist so präsent, dass er der Stadt offenbar unheimlich wurde und nun mit dem Gebäude und den Hochstraßen verschwinden muss: Der Abriss ist derzeit im Gange. Die Ausbildungsstätte – im Volksmund „Diplomatenschule“ – in Bonn dagegen hat derzeit eine große Chance auf den Eintrag in die Denkmalliste.

Die Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amts

Der Baukomplex im Stadtteil Ippendorf besteht aus vier drei- bis viergeschossigen, kreuzförmig angeordneten Baukörpern, die über einen zentralen Erschließungspunkt miteinander verbunden sind. Die unterschiedlich dimensionierten Kreuzarme des 42.000 Quadratmeter umfassenden Baus sind rund 100 und rund 70 Meter lang, die Geschosshöhe variiert zwischen einem und sechs Geschossen. Trotz dieser Dimensionen wirkt das Gebäude nur aus der Luft sehr groß und massiv. Die terrassenförmige Anordnung der Geschosse mit teilweise weit vorkragenden Außenterrassen und Balkonen, die übereck gesetzten Schiebefenster und die nach oben abgeschrägten

Brüstungen bewirken eine horizontale Dynamik und eine gewisse Leichtigkeit des Baukörpers. Zudem trägt die Gartenarchitektur von Jörg Strassberger dazu bei, dass das Gebäude mit der angrenzenden Waldlandschaft zu verschmelzen scheint. Schaut man ins Innere, fallen die sanften Kontraste zwischen Sichtbetonwänden, Kunststeinböden, schalldämmenden Teppichen, farbig gefassten Türen und runden Deckenelementen ins Auge. Zudem befinden sich etliche ursprüngliche Ausstattungselemente wie beispielsweise eiförmige Telefonzellen in den Fluren.

In den unteren Geschossen sind Unterrichts- und Aufenthaltsräume eingerichtet, die oberen Geschosse beherbergen die Unterkunftsräume für die Diplomatschüler:innen. Sein ursprünglicher Zweck macht eine denkmalgerechte Weiternutzung des Gebäudes ohne große Umbauten recht einfach: Da die Zimmer bereits baurechtlich für einen Hotelbetrieb in den unterrichtsfreien Zeiten konzipiert waren, liegt eine zukünftige Nutzung als Hotel auf der Hand. Der aktuelle Eigentümer der Immobilie strebt dies offenbar an, sodass nun dringend das Eintragungsverfahren in die Denkmalliste wiederholt werden sollte. Die bereits vor einigen Jahren

erfolgte Eintragung des Gebäudes musste aufgrund einer Nutzungsklage des damaligen Besitzers widerrufen werden. Neuer Eigentümer, neue Chance für den Denkmalschutz? Bei dieser Gelegenheit sollte unbedingt geprüft werden, ob auch die Anbauten aus den 1990er Jahren schutzwürdig sind. Der quadratische Neubau im Norden des Areals sowie die gleichzeitig errichteten Pförtnerhäuser stammen ebenfalls aus der Feder Ernst van Dorps und fügen sich in Kubatur und Materialnutzung harmonisch an den Altbau an. Zudem handelt es sich dabei um den letzten Neubau, den die Bundesregierung in der ehemaligen Hauptstadt hat errichten lassen.

Von Bonn in die Welt und zurück

Den letzten Regierungsbau in Bonn entworfen zu haben, passt in die Biografie des Architekten: Ernst van Dorp wuchs in Bonn auf und verbrachte nicht nur die längste Zeit seines Lebens hier, er widmete der Stadt auch den weit überwiegenden Teil seiner Schaffenskraft. Seine enge Verbundenheit mit der Stadt zeigt nicht zuletzt seine Reaktion auf die Entscheidung der Regierung, nach Berlin umzuziehen: „Loss se jonn. Mir blieven he“ schrieb er am 20. Juni 1991 in das Gästebuch des Heimatmuseums Beuel, das er auch entworfen hatte. Es war der Tag des sogenannten Hauptstadtbeschlusses des Deutschen Bundestags. Gleichwohl, das zeigt das Gesamtwerk Ernst van Dorps, war er ein Architekt, der offen in die Welt blickte. Seine Bauten können sich mit den weltweiten Entwicklungen der Architekturgeschichte messen, was sicherlich mitunter seiner Ausbildungszeit im Ausland zu verdanken ist.

Nach einem Praktikum bei Egon Eiermann in Karlsruhe absolvierte van Dorp ein Scholarship

Bonn, Aus- und Fortbildungsstätte des Auswärtigen Amtes, Luftaufnahme, 2013 (Bild: Wolkenkratzer, CC BY-SA 3.0)

am Massachusetts Institute of Technology, wo er Walter Gropius, Frank Lloyd Wright und Mies van der Rohe kennenlernte. Die Möglichkeit zum Studium an der Harvard University, die ihm Gropius Anfang der 1950er Jahre ermöglicht hätte, schlug er allerdings aus. Es war ihm wichtig, nach Bonn zurückzukehren und sich dort als niedergelassener Architekt am Aufbau der Stadt zu beteiligen. Beeindruckend sind die Bauten, die er kurz nach seiner Rückkehr nach Europa – noch unter dem Eindruck der in den USA gesehenen Architektur – von Bonn aus in der Welt schuf. Dies sind beispielsweise die Komplexe für den Convento Casa Raina do Mundo in Gouveia, Portugal (ab 1961), ein Ferienhaus für den Künstler und Werbefachmann Charles Wilp in Kenia (1965) und die neue Deutsche Botschaft in Brasilien.

Botschaften aus und in Bonn

Die Planung der Botschaft in Rio de Janeiro (ab 1971 Generalkonsulat, da die Botschaft in die Hauptstadt Brasilia umzog; heute verkauft an eine brasilianische Organisation) begann 1950, noch bevor Deutschland 1951 in Brasilien wieder eine Botschaftsrepräsentanz eröffnet hatte. Das historische Botschaftsgebäude, das bereits 1867 auf einem Hügel über der Stadt entstand, war für die neuen Konsularabteilungen zu klein. Daher wurde ein Ersatz geplant, der als der erste Neubau einer Botschaft der jungen Bundesrepublik gilt. Das Vertrauen in Ernst van Dorp musste also sehr groß gewesen sein, da das Projekt sowohl symbolisch als auch technisch Herausforderungen bot. Das Grundstück ist beengt, da es in eine 50 Meter hohe Granitwand gesprengt worden war. Dies lässt aufhorchen. Die Sprengung eines halben Berges, um ein Grundstück für eine Botschaft zu schaffen, klingt spektakulär,

Bonn, Niederländische Botschaft, 1962–1964, (Bild: Jürgen Gregori, LVR-ADR 2009)

recht brutal und aus vielerlei Gründen nicht nach der jungen Bundesrepublik, die um 1950 für eine solche Aktion wohl weder genügend Geld und schon gar nicht das passende Standing in der Welt hatte. Tatsächlich, so zeigt es eine kleine Recherche im Rahmen dieses Artikels, lag das Grundstück bereits in seiner heutigen Form mit gesprengter Felswand vor, als die BRD es 1950 erwarb.

Dennoch: Dass der erste Botschaftsneubau der Bundesrepublik ausgerechnet in Brasilien stattfand, bleibt bemerkenswert. Umso symbolischer wird hier die Verwendung der internationalen Architektursprache der 1950er Jahre für das Botschaftsgebäude. Beschwingt und heiter kommt das Bauwerk in den Modellen daher, die Andreas Pellens in seinem Buch zeigt, berührt den Boden nur mit seinen Pelletons, wirkt im Modell wie ein Möbelstück, ganz als ob es leichtfüßig über das Grundstück tanze. Dieser Eindruck wird durch das lange, frei schwebende Vordach verstärkt, das in den Folgejahren zu einem Wahrzeichen der Architektur van Dorps werden sollte. Schaut man heute bei Google Street View, wirkt der Botschaftsbau allerdings sehr eingeeignet, hinein-

gedrückt in seine Felskante – eine steinerne Nische, die ganz offensichtlich nicht für ihn und seine transparente Leichtigkeit gemacht worden war. 1971 zog die Botschaft nach Brasilia in einen Bau von Hans Scharoun und van Dorps Gebäude in Rio wurde zum Generalkonsulat. Vor einigen Jahren hat es die Bundesrepublik Deutschland aufgegeben und an einen brasilianischen Wirtschaftsverband verkauft.

Nur wenige Jahre nach der Eröffnung der deutschen Botschaft in Rio zog die Niederländische Botschaft in das erste neu gebaute Botschaftsgebäude in Bonn ein, das ebenfalls auf einen Entwurf van Dorps zurückgeht. Der Haupttrakt ist gänzlich mit holländischen Ziegeln verkleidet, zeigt sich zurückhaltend, zweigeschossig und leicht geschwungen zur Straße, die in einem Wohnviertel liegt. Besonders bemerkenswert ist der zwei Stockwerke umfassende ultraleicht wirkende Glasbau auf der Gartenseite, der über einen mit aufwendig gestalteten Dachziegeln bedeckten Gang mit dem Haupttrakt verbunden ist. Ein Bau so leicht, so klein und so modern, dass er in den Niederlanden damals durchaus umstritten war und als eines der wenigen Bauwerke van Dorps in Bonn bereits Denkmalschutz genießt.

Theater der Postmoderne

Das Hotel Bristol von 1972, eine der van Dorp'schen architektonischen Großskulpturen mit der für seine Architektur typischen umgekehrten Deponderierung, hat den Sprung zum Denkmal nicht mehr geschafft. Es wurde Anfang 2024 abgerissen. Umso relevanter ist nun die Unterschutzstellung des 1967 fertiggestellten eigenen Büro- und Wohnhauses, an dem Ernst van Dorp seine auffällige Form der Attikaausprägung zum

ersten Mal als Hauptgestaltungsprinzip einsetzte. Mit diesem Move beförderte er seine Architektur, die schon in den vorhergehenden Jahren nach und nach immer breitere Dachkrepfen und größere Massivität des Baukörpers ausgeprägt hatte, von der Moderne in die Postmoderne. Neben dem klassizistisch wirkenden Glaskörper für das ZDF-Hauptstadtstudio (heute Phönix) ragen unter van Dorps Bauten der 1980er Jahre die ebenso neoklassizistischen Theaterarkaden an der Bonner Brüdergasse heraus. Der langgestreckte Bau mit seinen hohen Arkadengängen vollzieht eine klei-

Bonn, Hotel Bristol, 2022 (Bild: David Kasparek)

ne Kurve und passt sich auch in anderen Details an das Bild historischer Altstädte an. Weißer Putz, tiefe Fensterlaibungen, reduzierte Stuckornamentik und geschwungene Dachpartien, die an das benachbarte Schloss ebenso erinnern wie an die sozialistischen Bauten der 1950er und 1980er Jahre in Dresden oder am Berliner Gendarmenmarkt, stellen einen beinahe radikalen Wandel in der Entwurfshaltung des Architekten dar. Wieder hat er die Zeichen der neuen Zeit in Gebäude gegossen.

Würde ich dieses Jahr nochmals durch Bonn wandern, würde ich den unheimlich starken Zeit-

geist einiger Gebäude nicht einfach nur bemerken, sondern auch dem heimlichen Stadtarchitekten zuordnen können. Es bleibt zu hoffen, dass der Denkmalschutz dies auch den nächsten Generationen noch ermöglichen wird. Zudem arbeitet die Architektin Kerstin Würker derzeit an einer Promotion über Ernst van Dorp, mehr als 20 Jahre nach der letzten Veröffentlichung wird es also in absehbarer Zeit eine neue Aufarbeitung seines Werks geben. Die Botschaft in Rio übrigens, die auf der Homepage der neuen Besitzer als eine der architektonischen Landmarken der Stadt bezeichnet wird, macht keinen sonderlich gut erhaltenen Eindruck. Vielleicht ist die Bundesrepublik deswegen aus dem Bau ausgezogen. Oder umgekehrt. Vielleicht war es ihnen in der Nische auch einfach etwas zu eng geworden.

Literatur

Pellens, Andreas, Ein Bonner baut. Eine Spurensuche. Ernst van Dorp 1950-2000, Bauen in Bonn und von Bonn aus, Bonn 2002.

Bonn, Theaterarkaden 1983/84 (Bild: Vanessa Lange, LVR-ADR)

FACHBEITRAG: Das UFO ist gelandet und geblieben

von Dirk Meyhöfer

Zunächst ein Steckbrief: Bauherr: Deutsche Bundesbank, Gutachten: 1. Preis 1970, Ausführung: 1973 bis 1981. Architektenbeschreibung: Die Hauptverwaltung, überwiegend mit Einzelräumen konzipiert, ist in den Obergeschossen angeordnet. Die Hauptstelle mit Geldbereich, Giroabteilung, EDV sowie den gemeinsamen Einrichtungen von Kantine, Cafeteria, Schulung nimmt weitestgehend großräumig die unteren Geschosse des Breitfußes ein. Wegen seiner lärm- und staubgefährdeten Innenstadtlage ist das gesamte Gebäude klimatisiert. Dunkle Leichtmetallfassade mit vorgelagerten Putzbalkonen, verkleidet mit hellen, gegossenen Aluminiumplatten. Vertikalkerne in Granit Orienta. Mitarbeiter: Michael Schröder. Hauptverwaltung und Hauptstelle der Landeszentralbank Hamburg sind in einem Gebäude untergebracht.

Hamburg, LZB, um 1982 (Bild: Archiv Justus Pysall, © Hans-Joachim Pysall)

Eine Zäsur im Stadtbild und im städtebaulichen Denken

Wo für mich Atem, Stall- und Stadtgeruch des Wiederaufbaus kulminieren, das ist nicht in Bonn, Köln oder Gelsenkirchen, auch nicht in Rudolf Hillebrechts Kreisel- und Tangentenstadt Hannover. Es ist nach 40 Jahren Hamburg die früher programmatisch Ost-West-Straße genannte Achse, die parallel zur Elbe über die Hamburger Alt- und Neustadt als Fluss für den Straßenverkehr hinwegbricht. Heute heißt sie

Hamburg, Aerial view of building of Deutsche Bundesbank (Bild: Hamanua19, via Wikimedia Commons, CC BY-SA-3.0)

Willy-Brandt-, ab dem Rödingsmarkt Ludwig-Erhard-Straße und trägt die Bonner Republik, dessen verkehrspolitisches Kind sie ist, auch im Namen. Zweimal habe ich im Hamburger Jahrbuch für Architektur über sie geschrieben. 1993 "Museum auf der Straße" und 2010 "Der vierte Fluss, welche Visionen für die Ost-West-Straße?" Im ersten Beitrag schrieb ich über die Landeszentralbank und Filiale der Bundeszentralbank, dass sie die damals frische Erfindung des (deutschen) Großraumbüros durch ihre behäbige und polygonale Bauweise nach außen in den Stadtraum der City trage und ihr der Superlativ gehöre, sich am brutalsten über die historische Parzellen-

struktur hinweg gesetzt zu haben und "von Kopf bis Fuß von einem engen Konstruktionsraster beherrscht ist". Eine Kritik, die ich heute als unfreundlich bezeichnen würde, aber durch den Zeitgeist und meine damalige architektonische Erziehung erklärbar war: Sowohl Egbert Kossak, Oberbaudirektor von 1981 bis 1999, als auch die gemeine Architekturkritik hatten sich gegen die Vergewaltigung des historischen Stadtgrundrisses gestellt und begannen, die arroganten Architektursolisten wie diese LZB in ein neues, altes Blocksystem einzuspinnen.

Abfolge von Räumen statt trostloser Korridore

Überlegungen zum Durchbruch einer südlichen Ost-West-Straße durch die Innenstadt als Ergänzung der Ringstraße auf den nördlichen ehemaligen Wallanlagen existierten seit etwa 1911. Die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg führten dann zur Großstadtstraße in der offenen Stadlandschaft. Nur ein solch totaler Krieg konnte in der Konsequenz dafür sorgen, dass eine neue Trasse im Konsens in Hamburg ohne großen Widerspruch angenommen wurde. Zu den wichtigsten Arbeiten von Oberbaudirektor Werner Hebebrand, seit 1952 im Amt, gehörten, die Überlegungen einer Ost-West-Verbindung fortzuführen, so wie sie vorgedacht war: Gemäß seiner

Hamburg, LZB Planungsstufe (Bild: Archiv Justus Pysall, © Hans-Joachim Pysall)

Ausbildung, seiner Erfahrung und den Möglichkeiten seiner Zeit forderte Hebebrand für die Straße eine „Abfolge von Räumen statt trostloser Korridore“, denn hinter diesen überkommenen ästhetischen Vorstellungen von geschlossenen, gleich hohen Straßen- und Platzwänden verbergen sich nur private und spekulative Interessen. Detailliert nachzulesen ist dies im 1996 veröffentlichten Buch „Der Schnitt durch die Stadt – Planungs- und Baugeschichte der Hamburger Ost-West-Strasse von 1911 bis heute“ von Michael Wawoczny.

Die Ost-West-Straße wurde in vier Bauabschnitten von 1956 bis 1963 realisiert. Niemand hatte kalkuliert, dass in den kommenden Jahrzehnten diese Durchgangstraße von einem Verkehr belastet würde, der etwa eine zehnfache Steigerung seit Planungsbeginn mit sich bringen könnte. Als architektonische Landmarken entstanden in den 1950er und 1960er Jahren in der neuen, gegliederten und aufgelockerten Stadt unter anderem das Ensemble der Hamburg Süd von Caesar Pinnau (1958/59), das Hochhaus des Deutschen Ring HPP (1962); IBM- und Spiegelhaus von Werner Kallmorgen (1965–1968). Sie als elementare Bestandteile der Nachkriegshansestadt für künftige Generationen zu schützen und zu erhalten, sollte mit einem ähnlich hohen Grad der Verpflichtung belegt werden, wie jene des historischen Kontorhausviertels am östlichen Ende der Straße. Wenn man die Liste der Kulturdenkmäler in HH-Altstadt liest, dann ist das geschehen.

Baukörperlich hybride Bauwerke

“In den 1970er Jahren wurden mit der Katholischen Akademie oder der Landeszentralbank (und einigen anderen) baukörperlich hybride

Hamburg, LZB, Innenraum, um 1982 (Bild: Archiv Justus Pysall, © Hans-Joachim Pysall)

Bauwerke entworfen, die recht grobschlächtig wirken; ihre kruden Materialien (u.a. Beton) und schwache Gestaltungsideen ihrer Entwerfer macht sie uns nicht gerade sympathisch“, schrieb ich einst. Gemeint war damit vor allem auch die LZB, die inzwischen aus der Zeit gefallen war. Warum, das untermauert der Eintrag in den Klassiker “Hamburg und seine Bauten” von 1984: “Nach einem Architektenwettbewerb im Jahre 1968 und langwierigen Verhandlungen und Vorarbeiten, die Anfang 1975 durch neue Planungsvorgaben des Zentralbankrats unterbrochen wurden und zur Änderung des Konzeptes führten, begann im Sommer 1976 die Errichtung. Die Baugrubenarbeiten erwiesen sich als schwierig, weil das Grundstück im Urstromtal der Elbe liegt. Das Gebäude mit neun terrassenförmig versetzten Ebenen, davon ein Geschoß für technische Installationen, baut auf einem gleichseitigen Dreieck als Konstruktionsraster mit einer Seitenlänge von 9,4 Meter auf. Der äußere Eindruck des Dienstgebäudes wird durch wartungsfreie Fassa-

den aus Aluminium-Guss geprägt". Es war schon ein schwerer "Geldkoffer", der dort auf einem Grundstück von 7155 Quadratmetern abgestellt wurde und im Fußabdruck 5400 Quadratmeter Grundfläche belegte. Die beiden Nachkriegsausgaben von "Hamburg und seine Bauten" waren vor allem Leistungsverzeichnisse der Technik, Logistik und Infrastruktur. Um eine Einordnung von Architektur und Design ging es weniger.

Für die Ausgestaltung gab es eigenständige Programme: Die Außenzonen an der Ost-West-Straße und an der Deichstraße wurden vom Hamburger Bildhauer Georg Engst künstlerisch bearbeitet, das Metallrelief im Eingangsbereich vom Australier Michel J. Santry entworfen. Klaus Kriebel aus Braunschweig schuf Kupferplastiken für Terrasse und Vorstandsetage. Den beteiligten Architekten, vor allem Hans Joachim Pysall, war, auch wenn sie als "Moderne" galten, ein solcher Entzug der "Venustas-Kompetenz" fremd. Pysall hatte sein Diplom für Architektur 1955 an der TU Braunschweig bei Friedrich Wilhelm Kraemer abgelegt und arbeitete zunächst im Braunschweiger Architekturbüro Prof. Kraemer – Pfenig – Sieverts (KPS), bevor er sich 1963 selbstständig machte. Gemeinsam mit Peter Stahrenberg und Uwe Jensen gründete er 1971 das Architekturbüro Pysall, Jensen, Stahrenberg & Partner (ab 1983: Pysall, Stahrenberg & Partner) mit Standorten in Braunschweig, Berlin und Hamburg. Schwerpunkt der gemeinsamen Entwürfe und Bauten des Büros waren Schulen und Verwaltungsgebäude, herausragend hier sicher das ehemalige Oberstufen-Schulzentrum Wedding in Berlin-Gesundbrunnen (1974–1977). Pysalls Werk – und auch die veränderte Qualität seiner Arbeit – kann kein anderer aus der Nähe besser beurteilen als der Berliner Architekt und Sohn Justus Pysall. Er spricht mir aus dem Herzen,

wenn er sagt, anfangs habe er in der häufigen Vorbeifahrt an Vaters LZB es schon als ein wenig peinlich empfunden. Später habe ihn nur der Maßstabssprung zu den herrlichen Gemischtstraßen im Portugieser-Viertel gestört. Und heute empfinde er das als eine ehrliche Architektur "im Gegensatz zu den damals meist übertreibenden Gebäuden der Postmoderne!" Justus spricht in Hochachtung von den Details und der Würde des Innenausbaus.

Hamburg, LZB und Cremonbrücke, um 1982 (Bild: Archiv Justus Pysall, © Hans-Joachim Pysall)

Von der aufgelockerten Stadtlandschaft über die urbane Nachverdichtung zum reparierenden Städtebau

Leider ist die LZB in die Diskussion eines Paradigmenwechsels geraten. 1981 beginnen der neue Oberbaudirektor Egbert Kossak und seine Administration, mit dem modernen Städtebau abzurechnen und sich wieder auf Hamburgs Tradition als europäische Stadt zu besinnen. Seine Heimatstadtteile Winterhude oder Eppendorf im Sinn, entwickelte Kossak Konzepte der Nachverdichtung für die gegliederte und aufgelockerte Stadtlandschaft mit dem Ziel eines reparierenden Städtebaus. Überall waren wieder Block und

Parzelle im Gespräch. Die sperrige LZB in der unmittelbaren Nähe zu den musealen Stadtraumresten an der Deichstraße und dem Cremona passierte nicht ins Konzept – auch nicht mehr den Architekten, Historikern und Kritikern. Abriss kam nicht in Frage – Einbindung, Verbindung, Umarmung hießen die Alternativen. Die Kossak-Administration begann mehr oder weniger rigide, die Ost-West-Straße umzubauen.

Die Ost-West-Straße in ihrer städtebaulich/räumlichen Funktion sollte bald keine periphere Sekante der Innenstadt mehr sein, sondern nur ein Tal, das zwischen den städtebaulichen Höhenpunkten von City und der neuen HafenCity liegt. 2010 hatte ich im Jahrbuch deswegen vom “vierten Fluss Hamburgs” (nach Elbe, Alster und Bille) gesprochen. In den offiziellen Verlautbarungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) oder der HafenCity GmbH wurde in den 2000er Jahren beim Entscheid für die Masterplanung der HafenCity auf eine Logik der Zusammengehörigkeit hingewiesen: Wie bei einer Zwiebel sei die HafenCity aus der City und der Speicherstadt als weitere Schale entwickelt. Der Spaziergang vom Rathaus bis zum Norderelbufer soll als kurzweilige Einheit erlebt werden. Dabei muss man die Ost-West-Straße überwinden, also die Verbindungen stärken und neugestalten.

Die Straße und die Cremonabrücke

Die Verbindung zum missachteten unteren Drittel der zerstörten Altstadt, der Speicherstadt und der HafenCity hatte es nach dem Bau der sechspurigen Straße eigentlich in sicherer Überquerung nur hier gegeben: Mit der Eröffnung des Bankgebäudes wurde auch die Cremonabrücke

1981 gebaut. In der Freien und Autofahrerstadt Hamburg gibt es einige Fußgängerbrücken, diese im Y-förmigen Grundriss verband den Hopfenmarkt mit der Deichstraße und der Straße Holzbrücke. Und sie verfügte über aufwärtsführende Fahrtreppen mit Spannweiten von 38,9 Metern, 11,2 Metern und 15,5 Metern bei einer Gehwegbreite von drei Metern. Sie wurde auf Großbohrpfählen gegründet. “Die drei Arme des stählernen Überbaues sind Hohlkastenträger mit seitlichem Gehweg, die an der Mittelstütze zu Fachwerken aufgelöst sind, um die Gehverbindung nach allen drei Richtungen zu schaffen. An den Brückenden befinden sich dreieckig-gewendelte feste Treppen” heißt es in “Hamburg und seine Bauten, 1984”. Die blaue Fußgängerbrücke vom Büro PSP Architekten (Pysall, Stahrenberg & Partner) ist als sogenanntes “Sprengwerk” in Stahlbauweise entworfen. Es war die einzige Möglichkeit ohne Ampelbevormundung die vielbefahrene Straße vom Hopfenmarkt zur Bundesbank zu queren, irgendwie ein technisches Kunstwerk, das die Menschen – vor allem Tourist:innen – animierte, zu fotografieren. Ein geschickter Trick, die Deichstraße als eine der Hamburger Nostagiestraßen zu inszenieren.

Hamburg, Cremonabrücke, 2018
(Bild: Pauli-Pirat, CC BY-SA 4.0)

Hamburg, Cremonbrücke, Planungsstufe (Bild: Archiv Justus Pysall, © Hans-Joachim Pysall)

Ab 2019 stand die Brücke zur Disposition, weil die einzigartigen Außen-Rolltreppen zu wartungsintensiv waren. Wahrscheinlich nur ein Vorwand, denn inzwischen wurde an einem Neubau für das "Holcim"-Bürogebäude an der Willy-Brandt-Straße 69 an der Süd-Ost-Seite der Brücke gearbeitet. 2021 erfolgte der Rückbau, weil der Neubau von Holcim auf diese Weise weiter in den bisher öffentlichen Raum hineinragen kann. Es war nicht nur ein schnöder Abriss, sondern die Bankrotterklärung eines Gesamtkonzeptes des Hamburger Städtebaus in der Adenauer-Republik einer automobilen, freischwingen Stadt – die in dieser Schärfe nur in den wirklichen Großstädten der alten BRD sich ausformulieren konnte. Was damit gemeint war, kann man heute noch in der City Nord in Hamburg erleben: die konsequente Trennung von Automobilen und Fußgängern getrennt auf zwei Ebenen. An der Ost-West-Straße ist das Konzept mit der verschwundenen Cremonbrücke gescheitert.

Anders ausgedrückt: „Mit der erhöhten Grundstücksausnutzung wird aus der einst von fließenden Räumen begleiteten, von Solitären gesäumten Ost-West-Straße eine mehr und mehr geschlossene Schlucht: "Ein Stadtmodell der Nachkriegszeit hat sich verabschiedet" kommentiert 2010 Frank P. Hesse, damals Hamburgs Chef der Landesdenkmalpflege, die Überschichtung der freien Stadtlandschaft in der Millionenstadt. So

gesehen sind die zwischenzeitliche Sanierung der LZB und ihre weitere Präsenz als Unikat in Nachbarschaft mit alten Hamburger Kaufmannshäusern ein Zugewinn für das kollektive Stadtgedächtnis der Zukunft. Und zu Recht ist die LZB mittlerweile in die Liste der Kulturdenkmäler in HH-Altstadt aufgenommen worden.

Hamburg, Cremonbrücke von oben (Bild: Hinnerk11, CC BY-SA 4.0)

Nachbemerkung des Autors

Bonner Republik, gibt es die? Ja – ganz bestimmt. Im Ruhrgebiet 1950 geboren, natürlich mit Bonn und Düsseldorf mit einer Art Hassliebe verbunden, dann unter Friedrich Spengelin in Hannover ausgebildet zu werden und einen Menschen wie den früheren BDA-Geschäftsführer Carl Steckeweh sehr gut kennengelernt zu haben, der der Lobbyist für die Architekturkultur per se war und

im alten Bonner Bauministerium jeden Gang und jede Teeküche gekannt hatte – das prägt! Zurzeit arbeite ich an einem Buch über Stadterneuerung seit 1967 in der Fachwerkstadt Höxter in Ostwestfalen mit dem Vermächtnis eines Mannes, der Harald Deilmann hieß und wohne in einer gekonnten Altstadtanierung eines Kölner Architekten namens Walter von Lom. Bonner Republik – ich kenne dich! Die Landeszentralbank und die Cremonbrücke von 1981 sind würdige Botschafter der rheinischen Republik an der Elbe.

Literatur

Hamburg und seine Bauten, 1969–1984, Hamburg 1984.

Meyhöfer, Dirk/Schwarz, Ullrich (Hsg.), Architektur in Hamburg, Jahrbuch 1993, S. 110ff.

Meyhöfer, Dirk/Schwarz, Ullrich (Hg.), Architektur in Hamburg, Jahrbuch 2010, S. 132ff.

Wawoczny, Michael, Der Schnitt durch die Stadt, Hamburg 1996, S. 62ff.

FACHBEITRAG: Bundesdorf und Stieldorf

von Leoni Heeger, Ulrike Schwarz und Martin Bredenbeck

Die Inventarisierung im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (LVR-ADR) und die Untere Denkmalbehörde der Stadt Königswinter arbeiten momentan daran, das architektonische Werk der „Planungsgruppe Stieldorf“ auf mögliche weitere Denkmalkandidaten hin zu prüfen. Wichtige Forschungsarbeiten zu dieser 1968 begründeten Architektengruppe liegen schon vor, z. B. die Monographie zu deren Bonner Bundeskanzleramt von Merle Ziegler („Kybernetisch regieren“, 2016), die Erfassung zahlreicher Wohnbauten der Gruppe im „Siedlungsinventar Rheinland“ des LVR-ADR (erschienen 2020) und natürlich Denkmalwertgutachten, insbesondere zu den sogenannten Kreuzbauten und den Abgeordnetenwohnhäusern im Bonner Parlaments- und Regierungsviertel. Aber einmal mehr gilt der bekannte Spruch: Es gibt viel zu tun – packen wir’s an. Dabei lohnt der Blick aufs große Ganze, nämlich von Bonn nach Königswinter und zurück.

Bonn, Kreuzbauten
– Hochhaus
Heinemannstraße
2, 1972–1975 (Bild: ©
Raimond Spekking
/ CC BY-SA 4.0 via
Wikimedia Commons)

Bonn-Gronau, Abgeordnetenwohnhaus Heussallee 7, 1965/66 (Bild: Leit, CC BY-SA 4.0)

Bundesdorf Bonn – vom geplanten Nicht-Ausbau zum nicht-geplanten Ausbau?

Die Geschichte des Bonner Parlaments- und Regierungsviertels ist von einer gewissen Tragik geprägt. Erst unter Vorbehalt stehend und gezielt verzögert, dann gleichsam trotzig vorangetrieben, schließlich mit erlahmender Kraft besonders groß geplant – und am Ende von der Geschichte überrollt, die das Hauptstadtbauen in Berlin weitergehen ließ. Die Wahl von Bonn als Hauptstadt und Regierungssitz 1949 war mit dem Vorbehalt des Provisoriums verbunden. Die Wiedervereinigung Deutschlands war eine Naherwartung, die nicht mit einem inszenierten Neubeginn am Rhein zementiert werden sollte. Im wahren Sinne des Wortes, denn entsprechend zurückhaltend gab sich der Bund als Bauherr. Im Parlaments- und Regierungsviertel entstanden außer Hans Schwipperts kongenialem Umbau der Pädagogischen Akademie (1932–1934) zum Bundeshaus 1949 nur drei Neubauten: 1953 das Bundesministerium für Post- und Fernmeldewesen, 1954 das Bundespresseamt und 1955 das Auswärtige Amt. Seit 1956 gab es sogar einen vom Bundestag beschlossenen Baustopp für Projekte in eigener Bauherrenschaft. Das Büroensemble „Tulpenfeld“, das der Architekt Hans Dustmann plante und das von 1964 bis 1967 gebaut wurde,

zeigte, wie sich die eigenen Regeln umgehen ließen: Bauherr war hier die Allianz-Versicherung, der Bund mietete sich in das Ensemble ein.

Der Bau der Mauer 1961 vertiefte die deutsch-deutsche Teilung nicht nur physisch, sondern auch höchst symbolisch. John F. Kennedys Deutschland-Besuch 1963 unterstrich die vom im selben Jahr zurückgetretenen Kanzler Adenauer stets betriebene West-Orientierung der Bundesrepublik. Auch wenn die weitere Entwicklung nicht im Detail abzusehen gewesen sein mag: Es war in dieser Zeit realistisch, Planungen für größere Regierungsbauten im Provisorium Bonn anzustellen und mit einem längeren Provisorium zu planen. Die in Berlin ansässige Bundesbaudirektion bildete in diesem Umfeld 1962 ein Gremium aus den Architekten und Professoren Paul Baumgarten, Egon Eiermann und Sep Ruf. Sie sollten die Regierung in den Fragen von Städtebau und Städteplanung beraten, was dann unter Adenauers Nachfolger Ludwig Erhard ab 1963 zum Tragen kam – der beispielsweise Ruf als Architekt für den 1963 begonnenen Kanzlerbungalow auswählte. Eine wichtige Empfehlung des Trios lautete, aus heutiger Sicht zweifellos weitblickend, zusätzlich eine Reihe junger Architekten nach Bonn zu holen, um gemeinsam Entscheidungshilfen für die Regierung zu erarbeiten. Die aus Berlin beorderte Verjüngungskur verbindet sich mit drei Namen: Manfred Adams (1931–2019), Günther Hornschuh (1925–2001) und Peter Türler (*1934).

Die städtebauliche Entwicklung des Regierungsviertels trat ab Mitte der 1960er Jahre in eine neue Phase ein. Die Zurückhaltung im Bezug auf Stil und Volumen wurde aufgegeben, ein neuer architektonischer Ton angeschlagen. Sichtbarster Ausdruck wurde der „Lange Eugen“, das Abge-

ordneten Hochhaus, dessen Errichtung nach Plänen von Egon Eiermann der Bund 1965 beschloss und das 1969 eingeweiht wurde. Das ikonische Hochhaus mit seiner filigranen Fassade entfaltet in der Kulturlandschaft der Rheinaue und vor der Kulisse des Siebengebirges eine ungeheuer prägnante Wirkung, viel stärker als es das kurz vorher eingeweihte Hochhaus am Tulpenfeld vermochte,

das mit seiner Werksteinfassade die Aura des Versicherungsbaus nie ablegen konnte. Mit dem (hochumstrittenen) Abgeordnetenhochhaus war der Maßstab gegeben: Die Stunde für große Planungen – gleich ob horizontal oder vertikal – hatte geschlagen. Adams, Hornschuh und Türler entwickelten gemeinsam mit Eiermann, Ruf und Baumgarten umfangreiche Empfehlungen für das künftige Parlaments- und Regierungsviertel. Umgesetzt wurde allerdings wenig, so dass aus der Zeit ihrer Beratertätigkeit heute insbesondere die 1965/66 gebauten Abgeordnetenwohnhäuser an der Heussallee zu erwähnen sind. Die weitere Entwicklung der Bundeshauptstadt Bonn sollte

Königswinter, ehemalige Volksbank 1965–1968
(Bild: Ulrike Schwarz/LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland)

nämlich andere Wege einschlagen, denn es waren Joachim und Margot Schürmann, deren Planung für einen neuen Ministerienstandort im Norden Bad Godesbergs ab 1968 den nächsten Meilenstein bildete. Die Beratungstätigkeit von Adams, Hornschuh und Türler endete im selben Jahr. Doch sie kamen im Rahmen der Schürmannschen Planung bald wieder zum Zuge.

Bauen auf dem Lande

An dieser Stelle lohnt ein Blick aufs Land, und zwar nach Königswinter. Es liegt mit seiner Innenstadt direkt am Fluss, ein Fixpunkt der Rheinromantik des 19. Jahrhunderts. Auf den Höhen liegen einige kleine, oft stark ländlich geprägte Dorflagen, darunter Stieldorf und Vinxel, wo sich die jungen Architekten niedergelassen hatten, die aus Berlin ins Rheinland gekommen waren. Und hier entwickelte sich ein zweiter Strang ihres Schaffens, nämlich anspruchsvolle Wohn- und Bürogebäude im kleinstädtisch-dörflichen Maßstab und unter Verwendung von Fachwerk-Konstruktion und -ästhetik. Für das Verständnis ihrer späteren Bundesbauten erweisen sie sich als hochinteressanter Schlüssel. 1966 hatten Glatzer, Hornschuh und Pollich ihre Eigenheime in der Andreas-Schlüter-Straße in Vinxel realisiert. Pollich war zu der Zeit Bauleiter beim Projekt „Langer Eugen“, Glatzer leitete die Planungsabteilung der Bundesbaudirektion. In dichter Folge entstanden weitere Eigenheime, zu Gruppen und ganzen Straßenzügen zusammengeschlossen. Pollich zog 1974 in eines der Häuser am Panoramaweg um, wo bis 1981 noch zahlreiche weitere Bauten entstehen sollten. Parallel war Adams in Stieldorf tätig, wo er als ersten Bau von 1965 bis 1968 die Filiale der Volksbank Rhein-Sieg realisierte. Es war dann auch Stieldorf, wo Adams, Hornschuh und Türler als freiberufliche Architekten 1968 die Planungsgruppe A. H. T. be-

Von Stieldorf zurück nach Bonn

Königswinter-Stieldorf, Ateliergebäude Planungsgruppe Stieldorf (Bild: Ulrike Schwarz/LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland)

gründeten. 1969 stießen Georg Pollich (*1928) und Robert Glatzer (1925–1995) dazu. Mit diesem Quintett war die nunmehrige Planungsgruppe Stieldorf beisammen. 1971 errichtete sich die Planungsgruppe einen Neubau als Büro, direkt hinter dem Volksbankgebäude.

Um die ab 1969 entstandenen Bundesbauten der Planungsgruppe Stieldorf besser zu verstehen, lohnt sich unbedingt eine Wanderung durch Winkel und Stieldorf, die beide von Bauten dieser Architekten geprägt sind. Neben der erwähnten Bankfiliale und dem Büro (heute zu Wohnhäusern umgewandelt) sind es auch ein Ladengeschäft, ein Gemeindezentrum und eine auf einem vorhandenen Gebäudesockel einer Autowerkstatt entstandene Arztpraxis. Und eben immer wieder Wohnbauten. Alle diese Objekte zeichnen sich durch eine gemeinsame Ästhetik aus, nämlich Fachwerk aus dunklem Holz, mit Betonung der Konstruktion, z.B. durch weit vorstehende Balkenköpfe und Metallverspannungen. Weiße Wandflächen und v. a. eine großzügige Durchfensterung bilden den wirkungsvollen Kontrast.

Zurück ins Bonner Parlaments- und Regierungsviertel. In den Händen der frisch begründeten Planungsgruppe Stieldorf lag ab 1969 ein Großprojekt, das, wäre es vollendet worden, eine unbestreitbare Grandezza entwickelt hätte, mag man über die Massierung von Sichtbeton auch streiten. Sieben Hochhäuser, jeweils auf Kreuzgrundriss, mit gemeinsamem Sockel, mit Plätzen, Untergeschossen, Lichthöfen, Begrünung und Kunstwerken hätten ein Ministerienviertel ergeben, das Le Corbusiers provokanten Planungen für Paris von 1925 in nichts nachgestanden hätte. Die Linienführung der Bauten ist so fein ausgearbeitet, dass sich interessante Durchblicke und Perspektiven ergeben; die lebendige Oberfläche der Betonpartien – Ergebnis der Schalung – kommt dazu. Für solche Feinheit darf man wohl die Erfahrungen ins Feld führen, die die Architekten mit ihren Bauten in Königswinter gemacht hatten und die auch in diesem ungeheuren Maßstab dafür sorgten, dass eben keine Betonklötze entstanden. Dabei ist das Stieldorfer Bankgebäude insofern ein wichtiger Vorläufer, als Adams hier ebenfalls mit einer Betonkonstruktion gearbeitet hatte, die er unter dem Einfluss japanischer und US-amerikanischer Vorbilder entwickelt hatte. Diese Ästhetik – interessanterweise in Japan ja ihrerseits aus dem Fackwerkbau gespeist und von Architekten wie Kenzo Tange in Beton gebracht – brachte Adams dann auch mit ein in die Planungen für die Kreuzbauten.

Aus heutiger Sicht ist das positive Urteil über die Kreuzbauten leicht gefällt, zumal mit dem Wissen um ihren Denkmalschutzstatus seit 2004. Die zeitgenössischen Reaktionen waren weniger positiv. Widerstand aus der Bevölkerung und

aus der Stadt war mit dafür verantwortlich, dass das Projekt bis 1975 nicht einmal zu einem Drittel ausgeführt wurde: Nur zwei der geplanten sieben Bauten entstanden. Um einer künftigen Bebauung vorzubeugen, erkor die Stadt das Gelände der Rheinaue für die Bundesgartenschau, die dort 1979 durchgeführt wurde. Dem Erfolg der Planungsgruppe Stieldorf tat das keinen Abbruch. Ihr Mitarbeiter*innenstab wuchs weiter, ihr Wirken erstreckte sich fortan auf zahlreiche Baugattungen bundesweit. Ihr letztes großes Werk im Bundesbonn war das neue Kanzleramt, dessen Bau 1969 beschlossen wurde. Es sollte keine Repräsentationsarchitektur sein, sondern gebauter Ausdruck von Effizienz und Struktur des Regierens. So wurden zunächst Empfehlungen für die funktionale und damit letztlich räumliche Konzeption des Neubaus bei der Unternehmensberatung Quickborner Team eingeholt. Den Wettbewerb für die eigentliche Architektur gewann 1971 die Planungsgruppe Stieldorf. Baubeginn war 1973, in der ersten Juliwoche 1976 konnte der Neubau bezogen, die Schlüsselübergabe gefeiert und die erste Kabinettsitzung abgehalten werden. Der Bautypus Hochhaus kam für das neue Kanzleramt keineswegs in Frage. Die Kritik an den zeitgleich errichteten Kreuzbauten zeigte den Wandel im Zeitgeist und in der öffentlichen Mei-

Bonn, ehemaliges Bundeskanzleramt, 2016 (Bild: © Axel Kirch, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

nung. Zudem musste eine Neuplanung Rücksicht nehmen auf den historischen und städtebaulichen Zusammenhang mit dem Palais Schaumburg und überhaupt mit der Bebauung der großzügig durchgrünter Umgebung. Das Ergebnis ist ein Werk der späten Moderne, geprägt von Struktur und Organisation, noch ohne jegliche Zeichenhaftigkeit und ohne Humor, wie sie die bald darauf anbrechende Postmoderne in die Architektur bringen sollte.

Und von Stieldorf in die Welt

Dass das Bild vom neuen Kanzleramt ikonische Kraft gewann und damit in die Welt ging, verdankt es nicht in erster Linie seiner Architektur, sondern einer Entscheidung des ersten Hausherrn Helmut Schmidt – der den Bau selber bekanntlich als „rheinische Sparkasse“ gescholten haben soll. Schmidt ließ den Vorplatz 1979 umgestalten und die Skulptur *Large Two Forms* von Henry Moore aufstellen: Dieses Bild von Bundesbonn war jahrelang weltweit medial prägend, im Grunde vergleichbar mit der Freitreppe des barocken Rathauses am Marktplatz in der Bonner Innenstadt. In die Lande, letztlich in Welt ging auch (um diesen Gedanken aufzugreifen) das Schaffen der Planungsgruppe Stieldorf, die mittlerweile einen hervorragenden Ruf genoss. Enge Kontakte wurden auch zu befreundeten Architekten gepflegt, darunter Nikolaus Simon, der ebenfalls in Vinxel ansässig war, der Gruppe allerdings nicht formal angehörte.

Einen der größten Coups landete sicher Manfred Adams: Gemeinsam mit dem Unternehmen Huf aus dem Westerwald, ursprünglich eine lokale Zimmerei, dann überregional expandierender Anbieter von Zimmerarbeiten, entwickelte er 1972 das Huf Fachwerkhaus 2000. Anfang der 1970er Jahre war es noch problemlos möglich, etwas

mit der Zukunftsverheißung „2000“ zu nobilitieren! Mit dem sprichwörtlich gewordenen Huf-Haus hat die Fachwerkästhetik von Adams und der Planungsgruppe Stieldorf ihren globalen Siegeszug angetreten. Wie oft in der Architekturgeschichte kann man nicht eigentlich von einer gänzlich originären Erfindung sprechen. Das Thema Fachwerk, sei es in Beton, sei es in Holz, war in den 1960er und 1970er Jahren insgesamt ein wichtiger architektonischer Leitstern. Aber manche Werke entwickeln eine besondere Präge-, ja Stellvertreterkraft. Sie lässt sich in den Huf-Häusern bis heute zweifellos erblicken – denen immer noch die Grundprinzipien von 1972 zugrundeliegen.

Dulwich Village (GB), Huf-Häuser (Bild: Velela, CCO)

Die Planungsgruppe Stieldorf ist längst Geschichte, ausgelöst durch den Tod Hornschuhs 2001 löste sie sich auf, Adams war schon 1981 ausgeschieden. Aber ihre Impulse sind bis heute nicht zu unterschätzen und nicht zu übersehen. Für Freund:innen der Architektur lohnt heute der Streifzug durch Bonn und Königswinter als komplementäre Orte, und in dieser Zusammenschau verdichtet sich das Bild der 1960er und 1970er Jahre immer deutlicher. Für die Denkmalpflege gilt es nun, die weiteren Objekte zu identifizieren,

Königswinter-Stieldorf, Wohn- und Geschäftshaus/ gruppe Oelinghovener Straße (Bild: Ulrike Schwarz/LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland)

die sozusagen als gebaute Dokumente die Geschichte anschaulich machen und überliefern. Die Kreuzbauten, das Kanzleramt und die Abgeordnetenwohnhäuser gehören schon zum Denkmalkanon. Möglicherweise wird sich auch ein kleiner Bau wie die Stieldorfer Bank als bedeutend herausstellen, wozu es einer gründlichen Prüfung bedarf. Und dann wäre da noch die Frage nach „dem“ Huf-Haus – denn auch dieser Typus sollte in einer angemessenen Zahl von Exemplaren Einzug in die Denkmallisten halten. So manche Besichtigung steht also noch bevor.

Vorschläge zum Weiterlesen

Pufke, Andrea (Hg.), Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn. Topografie einer Demokratie (Arbeitshefte der rheinischen Denkmalpflege 87), mit Texten von Angelika Schyma und Elke Janßen-Schnabel, Petersberg 2024.

Pufke, Andrea (Hg.), Siedlungen in Nordrhein-Westfalen. Rheinschiene, Band 1: Bergisch Gladbach bis Köln, Band 2: Königswinter bis Wuppertal, mit Texten von Walter Buschmann, Katja Hasche, Alexander Kierdorf, Sabine Lepsky, Norbert Nußbaum, Kerstin Walter, Petersberg 2020.

Ziegler, Merle, Kybernetisch regieren. Architektur des Bonner Bundeskanzleramtes 1969–1976, Düsseldorf 2016.

Täubner, Wilfried, Planungsgruppe Stieldorf. Bauten und Projekte, Köln 1974.

PORTRÄT: Bonner Perspektiven

von Daniel Bartetzko

Vor 25 Jahren war die Bonner Republik endgültig Geschichte: 1999 zog das Parlament in die neue, alte Bundeshauptstadt Berlin. Die historische Einordnung der abgeschlossenen Ära des "Alten Westdeutschlands" ist heute längst im Gange, und sie beinhaltet natürlich auch ihre Bauten. Der bewertende (Rück-) Blick von Historiker:innen, Denkmalämtern, Investor:innen, neuen Besitzer:innen auf das westdeutsche Bauen ist aus dem Zeitabstand von mindestens 35 Jahren folgerichtig. Doch wie sah sich die Bonner Republik eigentlich architektonisch selbst? Das Buch "Bauten des Bundes 1965–1980" von Wolfgang Leuschner, Herausgegeben vom damaligen Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, legt Zeugnis über die mittleren BRD-Jahre ab. Es war die Zeit nach dem Mauerbau, der die Deutsche Teilung 1961 verfestigte und dem Ende der Ära des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer 1963. Das Pövisorium Bonn als Bundeshauptstadt schien zur Dauerlösung zu werden, entsprechend nahm die Bautätigkeit des Bundes zu. Über 80 Gebäude, dazu Kunstwerke, Wettbewerbsentwürfe sowie Reden und Rezensionen werden in "Bauten des Bundes 1965–1980" vorgestellt: im Bild dokumentarisch, in der Beschreibung sachlich und reflektiert. Und es sind nicht nur Leuchtturmprojekte wie das Bonner Abgeordnetenhochhaus von Egon Eiermann zu sehen. Gezeigt werden auch die Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel (Architekt Otto Christophersen) oder die Bundesgrenzschutz-Unterkunft Swisttal-Heimerzheim (Ing. Gesellschaft Denzinger KG). Wer kennt sie?

Wir bauen am Bund: Bauten des Bundes 1965–1980 (Bild: Daniel Bartetzko)

links: Bonn, Heinrich-Brüning-Straße 20, ehemals Presseclub (Bild: Eckhard Henkel, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0); rechts: Kiel, Neubau Hochhaus der Bundesanstalt für Milchforschung (BAfM), 1976 (Bild: Friedrich Magnusson, Stadtarchiv Kiel, CC BY-SA 3.0)

Fast zwangsläufig fand “Bauten des Bundes 1965–1980” den Weg ins Bücherregal meines Großvaters: Er war als Abteilungsleiter beim Statistischen Bundesamt quasi selbst Teil der Bonner Republik, verbrachte auf Kongressen, Empfängen und Tagungen viel Zeit in etlichen der vorgestellten Bauten. Anlässlich seines Ruhestands 1982 erhielt er den Band als Geschenk, nach dem Tod meiner Großeltern fand er den Weg zu mir. Heute bekommt man dieses Kompendium für unter zehn Euro antiquarisch. Für Historiker:innen und Denkmalpfleger:innen ist es unbezahlbar. Und es ist einer der Beweggründe, dieses moderneREGIONAL-Heft “Bonner Republik” zu produzieren!

“Keine Namen!”

Herausgeber des Buchs war der SPD-Politiker Dieter Haack (*1934). Namentlich taucht er nicht auf, unter seinem Vorwort steht nur “Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau”. Es geht um Gebäude, nicht um Personen, die Linie ist deutlich. “Die vorliegende Dokumentation will (...) zeigen, wie sich diejenigen, die institutionelle öffentliche Verantwortung tragen, mit ihrer Bauaufgabe auseinandersetzen”, schreibt Haack. Es ist wohl Autor Wolfgang Leuschner, der in der ebenfalls nicht mit Namen

gezeichneten Einleitung etwas sperrig sagt, es sei “eine Bestandsaufnahme daraus geworden, gleichzeitig eine Standortbestimmung des Bundes als Bauherr und der Bauverwaltungen als der für die Baumaßnahmen zuständigen Behörde”. Zwangsläufig ist eine solche Sammlung auch eine Leistungsschau, doch ebenso stellt sich das Ministerium der Debatte und der Bewertung der Projekte durch Dritte. Von Hochglanzbildern keine Spur, nur wenige Gebäude sind in Farbe dargestellt. So das Münchener Olympiagelände (heute UNESCO-Welterbe) und ein poppiger Spätmoderne-Traum: das von 1977 bis 1979 errichtete Kasino und Sitzungsgebäude des Bundesinnenministeriums in Bonn (Planung und Bauleitung: Bundesbaudirektion). Außer einigen Luftbildern ist von diesem noch immer genutztem Gebäude kein aktuelles Foto zu finden. Ob sein Seventies-Interieur überlebt hat?

Bonn, Kasino- und Sitzungsgebäude des Bundesministerium des Innern 1979 (Bild: Buchfoto, Daniel Bartetzko)

Drei Seiten widmet das Buch dem von 1973 bis 1976 errichteten Bundeskanzleramt (Planungsgruppe Stieldorf). Der eher strenge, flache Baukörper wurde schon zu seiner Bauzeit hart kritisiert. So von Heinrich Klotz, versierter wie wortstarker Kritiker der Bonner Staatsarchitektur (“Wiedergutmachungsmoderne”). In seinem Essay “Ikonologie einer Hauptstadt – Bonner

Bonn, Ex-Bundeskanzleramt, heute Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; ehem. Kanzler-Arbeitszimmer. (Bild: Sir James, CC BY-SA 3.0)

Staatsarchitektur“ polemisierte er 1978 kunstvoll: „Da jedoch die Architekten darauf achteten, daß die Ausdrucksschwere keinerlei Aufhellung durch differenzierte Mannigfaltigkeit des Details findet, daß auch jede Stütze und jedes Brüstungsband à la Mies van der Rohe in größter Simplizität zum Ausrutschen glatt gehalten ist, kommt es dem Besucher so vor, als müsse der gesamte stählerne Raumkäfig in schwärzester Seriosität eine anhaltende Schwermut ausbrüten, als zöge ein Begräbnis vorbei: – ein schwarzer Tripelkatafalk.“ Eine der versöhnlichsten (nur minimal vergifteten) Einschätzungen kam von Manfred Sack. In der „Zeit“ schrieb er, das Gebäude sei „eins der letzten, mit Verve probierten Beispiele des sogenannten ‚internationalen Stils‘, der die Architektur reduziert auf Material und Proportion: Sie will selbst nichts ausdrücken, sie will nur das Gehäuse sein, das seinen Benutzern (politischen) Ausdruck erlaubt.“ Und was schrieb Wolfgang Leuschner im Bundes-Buch 1980? „Von Anfang an stand der Neubau wegen seiner Gestaltung in der öffentlichen Kritik. Anerkannt wird die Erfüllung der funktionellen Anforderungen (...) Dagegen werden die städtebauliche Eingliederung

und die architektonische Gestaltung nicht positiv bewertet“. Selbstbeweihräucherung klingt anders. Helmut Schmidt, 1976 Kanzler und der erste Hausherr, soll das Gebäude leidenschaftlich gehasst haben. Heute steht es unter Denkmalschutz.

Eine Generation tritt ab

Wie sehr eine ganze Gebäude-Generation heute durch neue Sicherheits- und Energievorschriften bedroht wird, und auch, wie sehr sich tatsächlich die Nutzungsanforderungen geändert haben, zeigt unter anderem das Beispiel der Bundeswehrfachschule Karlsruhe (1976–1979, Staatliches Hochbauamt Karlsruhe). Wolfgang Leuschner gönnte dem gerasterten Betonskelettbau nur eine Beschreibung der Funktionen und der technischen Ausführung. An diesem Ort, einer Kombination aus Wohnheim und Schulgebäude, konnten Bundeswehrangehörige dienstzeitbegleitend (höhere) Schulabschlüsse nachholen. 40 Jahre blieb das Gebäude in Nutzung, dann zog die Bundeswehr in einen (lange geplanten) Neubau, der Altbau liebt seitdem brach. Eine Studentin des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat 2022 ein Konzept zur Umnutzung als Wohngebäude vorgelegt: „Um dem Bedarf von bezahl-

Köln, Deutsche-Welle-Hochhaus 2015, links das 1980 eingeweihte Deutschlandfunk-Haus von Gerhard Weber, seit 2024 unter Denkmalschutz (Bild: Uta Winterhager)

baren Wohnungen und einer langfristigen Sicherheit dieser zu gewährleisten, wird die zweite Nutzung, die Umnutzung zu Wohnen in einer Genossenschaftsform angestrebt. Wohnfläche wird als wertvolle Ressource angesehen und so effizient wie möglich eingesetzt, um der aktuellen Bewegung der größer werdenden Wohnfläche pro Person entgegenzuwirken“, schreibt Paula Josefina Holtmann, die den Bau upcyclen möchte und die Graue Energie dort belässt, wo sie hingehört. Der Betonstaub vieler anderer Beispiele des Buchs wurde hingegen längst in die Atmosphäre geblasen. Darunter die Hamburger Zollbauten oder das Funkhaus am Raderberggürtel in Köln, von 2019 bis 2021 abgerissen. Wie so viele Bundesbauten war es ein Werk der Planungsgruppe Stieldorf.

Weitere Kapitel widmet Wolfgang Leuschner der Kunst am und im Bau, denkmalgerechten Umgestaltungen sowie Modellen und Entwürfen: Der “Städtebauliche Ideenwettbewerb zur Integration der Bauten des Bundes in die Stadt Bonn” bietet alles, was man an der 1970er-Jahre-Moderne lieben wie auch hassen kann: Mehrere Entwürfe für einen neuen Parlamentssitz rund ums neue Abgeordnetenhochhaus hätten Bonn wahlweise zu Manhattan, zur Frankfurter Nordweststadt oder zum deutschen Brasilia gemacht. “Die Neubauten sollen die Bundesrepublik würdig, nicht in Gigantismus, sondern als Monument repräsentieren, wobei zwischen Bescheidenheit und Schabigheit ein Unterschied besteht. Die Bauten für den Staat sind letztlich ein Ausdruck der Selbstachtung der Demokratie”, wird in der Kapiteleinleitung Carlo Schmid zitiert, der einer der Preisrichter war. Die Frage stand seit 1945 immer im Raum: Wie Bauen nach dem Nationalsozialismus? Die längst abgeräumte Neugestaltung des Reichstagsgebäudes (Architekt

Paul Baumgarten, 1964–1969) war Zeugnis demokratisch gesinnter Zurückhaltung. Wolfgang Leuschner wird in der Erläuterung dieses symbolträchtigen Orts deutscher Geschichte dagegen geradezu euphorisch: “Der Besucher hat nirgends das Gefühl der Bedrückung. Die Großzügigkeit der fließenden Räume, mit ihrer Durchsichtigkeit und Weite ist eindrucksvoll (...)” es werde “der Grundgedanke des Entwurfs deutlich, nämlich durch Zurücknahme der Formen im Inneren, die Architektur des Wallot-Baus von außen her einfließen zu lassen.” Drei Jahrzehnte später war diese Geste – die auch den Verzicht der zentralen Kuppel bedeutete – nicht mehr kraftvoll genug: Von 1995 bis 1999 entstand in der historischen Hülle ein komplett neuer Parlamentsbau, der mit seiner Einweihung die Bonner Republik auch geographisch beendete.

*Bauten des Bundes 1965–1980, Buchfoto
(Bild: Daniel Bartetzko)*

Früh überholt

Was bleibt von “Bauten des Bundes”? Nachdenklich ist der Ton, die angehängten Redemanuskripte und die Pressestimmen nicht frei von Kritik und Selbstkritik. Statt Hurrastil schien architektonisch eher das Zerreden bis ins Detail – oder besser: bis in die Detaillosigkeit – vorgeherrscht zu haben. Und auch, wenn der betrachtete Zeitraum von 15 Jahren durchaus weit gefasst ist, war

das Buch schon zur Wiedervereinigung 1990, als es kaum zehn Jahre alt war, überholt. Überholt von der Architekturentwicklung und erst recht von der Geschichte. Die Postmoderne, die Zitierfreude, Humor und auch mal große Geste der Zurückhaltung vorzog, beherrschte die Formensprache der späteren 1980er. Viele vorgestellte Bundesbauten galten schon als öde und technokratisch. Und das Provisorium Bonn, das dann doch kein Provisorium mehr sein sollte, geriet schließlich wieder zu einem: Der dortige neue Parlamentssaal, 20 Jahre geplant und vier Jahre gebaut, wurde 1992 eingeweiht. Da war der Bau von Günter Behnisch bereits obsolet: 1991 bereits fiel der Beschluss, den Regierungs- und Parlamentssitz nach Berlin zu verlegen. Am 7. Dezember 2000 wurde der Saal als jüngstes Bonner Bau- und Denkmal mit Zustimmung der Baukommission des Bundestages in die geschützte Gesamtanlage Bundeshaus einbezogen.

“irre ich mich in der Meinung, daß Bauen sich ereignet als die Vision eines Künftigen, das in der Geschichte zur Gegenwart wird?“, fragte der Sozialdemokrat Adolf Arndt 1965 in einem Vortrag an der Berliner Akademie der Künste. Er findet sich auch in diesem Buch, das noch immer viele Antworten gibt, erst recht für Leser:innen mit dem Wissensstand von heute. Zu gerne würde man heute darin stilgerecht in der plüschigen Atmosphäre im Bonner Presseclub darin schmökern, in der Hand einen Cognacschwenker mit Scharlachberg Meisterbrand. Den gibt es noch. Der Presseclub ist aber auch längst Geschichte ...

Literatur

Leuschner, Wolfgang (Hg.), Bauten des Bundes 1965–1980, hg. vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Karlsruhe 1980.

INTERVIEW: “Eine zeitlich und räumlich geprägte Begriffsklammer.”

Jasmin Grande, Angelika Gwózdź, Melanie Lange und Leon Adolphs im Gespräch über die Forschung zur BRD vor 1990

Seit Ende 2016 besteht der Forschungsverbund “Die Bonner Republik”, initiiert durch die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und das dortige “Moderne im Rheinland.” Zentrum für Rheinlandforschung. In jährlichen Ringvorlesungen stellen die Mitglieder Perspektiven aus der Forschung über den Zeitraum der westdeutschen Jahre 1949 bis 1990 einer breiteren Öffentlichkeit vor, die interdisziplinären Veranstaltungen sind öffentlich. Mit dem angeschlossenen partizipativen Projekt „Orte der Bonner Republik“ in NRW ist nun begonnen worden, die Topologie der Bonner Republik bis in die Gegenwart zu erforschen: Unter www.ortederbonnerrepublik.de findet sich unter anderem eine schematische Karte mit geschichtsverbundenen Orten samt betreffenden Kurzbeschreibungen, Einordnungen und Kommentaren. mR sprach mit Dr. Jasmin Grande (Projektleitung), Angelika Gwózdź M.A., Melanie Lange M. A. und Leon Adolphs M. A. vom Zentrum für Rheinlandforschung über Geisteshaltungen, Kontinuitäten, Abgrenzungen und Horst Schimanski.

Bonn, Ludwig Erhard und Konrad Adenauer bei der Feier zu Adenauers 88. Geburtstag in der Redoute, 5. Januar 1964 (Bild: Konrad-Adenauer-Stiftung, CC BY-SA 3.0)

moderneREGIONAL: Sie erforschen die „Bonner Republik“ als Zeitraum, als eine abgeschlossene Epoche, deren geschichtliche Bewertung ansteht. Die Tendenz diese Zeit, in der das Rheinland das Herz der Republik war, als im tiefsten Herzen spießbürgerlich oder provinziell anzusehen, ist heute oft wahrzunehmen. Können Sie das nachvollziehen, beziehungsweise ergibt sich tatsächlich dieses Bild?

Jasmin Grande: Ja, diese Lesart der „Bonner Republik“ ist uns natürlich vertraut und wir haben damit auch ganz bewusst gearbeitet. So hat der Düsseldorfer Künstler David Zepfer für unser Tagungsprogramm über „Die Konsolidierung der Bonner Republik“ genau diese Lesart des Zeitraums aufgegriffen. Wir verstehen „Bonner Republik“ dabei erstmal als eine Art Formel, mit der ein vergangener Zeitraum aus unserer Gegenwart heraus gerahmt wird, und ein Teil dieses Zeitraums wird natürlich als piefig und provinziell verstanden.

Melanie Lange: Wenn man die beiden Kernbegriffe Ihrer Frage „spießbürgerlich“ oder „provinziell“ genauer betrachtet, schälen sich zwei Grundcharaktere heraus, die als sozusagen psychologische Embleme die „Bonner Republik“ kennzeichnen. Unabhängig von rückblickenden Wertungen vertritt hier das „Provinzielle“ den durchaus positiv konnotierbaren Part der bewussten Bescheidenheit, Zurückhaltung und der Inkaufnahme eines Belächeltwerdens. Das kommt auch geradezu symbolisch in der Wahl des beschaulichen Stadtfleckens Bonn als Bundeshauptstadt zum Ausdruck. Heikler, da komplexer und unter der harmlosen Oberfläche des Bürgers regelrecht versteckt, präsentiert sich das Element des „Spießbürgerlichen“. Vordergründig ist dies als traute Empfindung einer unauffälligen, aus

Prinzip angepassten Durchschnittlichkeit eine mehr als verständliche Reaktion auf den erst vor Kurzem entfachten Weltenbrand. Schaut man jedoch hinter die Kulissen der tüchtig Wiederaufbauenden, kann man sich nur Max Frisch anschließen, der bereits in den 1950er Jahren exemplarisch gezeigt hat, wie es gerade die „Biedermänner“ sind, die den „Brandstiftern“ ihr Heim zum Niederbrennen zur Verfügung stellen. Exakt diese Zweigleisigkeit ist ein prägendes Signet der „Bonner Republik“, die wir auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern untersuchen und ins aktuelle Bewusstsein rücken möchten.

Angelik Gwózdź: Zudem ist das Bild der spießbürgerlichen „Bonner Republik“ nun auch nicht neu. Als sich im Impuls der '68er-Bewegung die neuen Sozialen Bewegungen organisiert haben, thematisierten sie bereits die Spießbürgerlichkeit ihrer Elterngeneration mit all den Defiziten, die sie hervorbrachte. So wurde vor allem in der zweiten Hälfte der Bonner Republik gegen dieses konservative, verstaubte, engstirnige rebelliert und in den folgenden Jahren Kultur, Politik und Wissenschaft ordentlich aufgemischt. Es formierten sich auch in der Provinz soziokulturelle Zentren, Jugendzentren, Jazzclubs oder Geschichtswerkstätten. Doch auch diese Generation entkam dem Dunstkreis des Spießbürgerlichen nicht, denn häufig blieb die Rebellion nur von kurzer Dauer und wurde fast schon fluchtartig für die private Behaglichkeit wieder abgestrichen. Um es mit der Hamburger Punkband Slime zusammenzufassen: „Ihr seid nichts als linke Spießler / Ihr habt nichts dazugelernt / Ihr seid nichts als linke Spießler / Eigentlich wart ihr es schon immer“ (1984).

JG: Wir haben es mit der „Bonner Republik“ also mit einer zeitlich und räumlich geprägten Be-

griffsklammer zu tun, ich möchte aber gerne Distanz von der Zuordnung als Epoche nehmen. Man könnte vielmehr sagen, dass die „Bonner Republik“ wie eine Metapher funktioniert: Wir erhalten durch sie ein bestimmtes Bild von einer Zeit und einer regionalen Verankerung. Tatsächlich ist, wie Melanie Lange und Angelika Gwózdź ganz richtig betonen, das Bild, das mit der „Bonner Republik“ evoziert wird, komplexer und man greift zu kurz, wenn man sie nur unter Aspekten wie konservativ, verstaubt, reaktionär und düster versteht. Auch Hans Magnus Enzensberger hat dafür plädiert, die BRD auch als #BRDblanche zu verstehen.

Bonn, Kanzlerbungalow (Sep Ruf 1963–1966), 2012
(Bild: Sir James, CC BY 3.0)

mR: Auch wenn in Ihrem Forschungsprojekt die Bonner Republik geografisch eingegrenzt wird auf NRW: Die Außendarstellung der Regierung und der Öffentlichen Einrichtungen des Bundes und der Länder unterschieden sich bundesweit ja nicht nachhaltig. Sehen Sie im Begriff der Bonner Republik auch eine Geisteshaltung?

JG: Ja, natürlich. Wenn wir uns im Projekt mit NRW als Gastland der „Bonner Republik“ auseinandersetzen, dann geht es auch darum, das transkulturelle Potential einer Region zu reflektieren. Das heißt, wir machen die sowohl zeitlichen als auch regionalen Transferprozesse sichtbar und fragen: Wer kommt hier wann und mit welchen Ideen und Handlungsmöglichkeiten

zusammen? Welche vielen Impulse sind relevant, um das Besondere dieses Zeitraums zu erarbeiten?

AG: Die Geisteshaltung lässt sich auch in der Kanonisierung der Orte und Ereignisse nachvollziehen, die nun im Zuge des 75-jährigen Jubiläums rezipiert werden. Die Selektion folgt einer Erfolgserzählung der Demokratie und Moderne, dabei reflektiert die aktuelle Forschung zur Bonner Republik wesentlich kritischer: Jedes Erfolgserlebnis hat auch seine Schattenseiten und Opfer, deren Geschichte es zu erforschen und zu erzählen gibt. Diese finden wir nicht unbedingt in den staatlichen, sondern häufig nur in freien Archiven wie zum Beispiel dem Archiv für alternatives Schrifttum in Duisburg, das sich der Bewahrung von Gegenkultur gewidmet hat. Proteste, Bürger*inneninitiativen und sozialpolitischer Aktivismus prägten die Entwicklungen der Bonner Republik und inspirierten politische Entscheidungen, aber auch Kunst und Kultur.

JG: Darüber hinaus kann man natürlich überlegen, inwiefern sich die Außendarstellungen von Bund und Ländern unterscheiden, gleichwohl gibt es aber doch eine Vielzahl an Architekturen, die genau für diesen Ort und diesen Zeitraum gedacht sind. Merle Ziegler hat dies z. B. in ihrem 2016 erschienenen Buch „Kybernetisch regieren“ für das Bonner Bundeskanzleramt nachgewiesen. Wenn wir also fragen, was die „Bonner Republik“ ist, so steht die Frage im Fokus, welche Antworten z.B. die politischen Bauten in ihrem Bezug zur Region ermöglichen.

mR: Die Nachkriegsjahrzehnte Westdeutschlands waren geprägt von Wiederaufbau und Wachstum. Auch die Gebäude jener Zeit wurden immer größer: Selbst Kleinstädte erhielten damals Stadthallen, gerne gekoppelt mit Rathaus,

Stadtbibliothek, Amtsgebäuden und Marktplatz. Auch heute werden in Klein- und Mittelstädten immer wieder gerne Projekte, die dann „neue Mitte“ genannt werden, errichtet. Unterscheiden sie sich von jenen der Aufbruchsjahre bis in die 1980er?

ML: Es gibt in der Tat einen gravierenden Unterschied. Den untersuchen wir jedoch weniger in Bezug auf die Architektur selbst, als im Hinblick auf die sie entwerfenden Architekten. Einer der Schwerpunkte unserer erinnernden ‚Aufarbeitung‘ der „Bonner Republik“ besteht darin, auf die zahlreichen, teils erschreckend engen Verflechtungen mit dem Führungspersonal des nationalsozialistischen Deutschlands aufmerksam zu machen. Diese bestehen zwar querbeet durch die politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Subsysteme, aber in der Architektur fallen sie aufgrund der Natur ihres Gegenstandes buchstäblich ins Auge. So ist beispielsweise das Stadtbild der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgerechnet von Friedrich Tamms – dessen NS-Bilderbuchkarriere die Aufnahme in die von Adolf Hitler und Joseph Goebbels zusammengestellte „Gottbegnadeten-Liste“ krönt – markant geprägt worden (zu dieser Riege gehört auch Hans Freese, der das prestigeträchtige Dienstgebäude des Auswärtigen Amtes in Bonn entworfen hat). Bemerkenswerter ist jedoch, dass der in Düsseldorf von 1949 bis Mitte der Fünfziger Jahre medial ausgetragene „Architektenstreit“ ein für diese Zeit untypisches Zeichen setzt: Zehn Mitglieder des „Düsseldorfer Architektenringes“ prangern die ungebrochene Fortdauer der im Nationalsozialismus führenden Architekturgrößen an, verbunden mit der Forderung nach personeller und konzeptioneller Erneuerung – Aufklärungs- und Auflehnungsimpulse. Das damit verbundene Verdienst wird auch durch ein letztendliches

Scheitern, in diesem einer urbanen Visitenkarte gleichkommenden Segment einen ‚Wachwechsel‘ herbeizuführen, nicht geschmälert. Eine derart dezidierte Kontinuität der maßgeblichen Personen – was trotz aller kosmetischen Akzentverschiebungen eine Fortführung des Planungs- und Baustils mit sich bringt – unterscheidet sich in der Tat grundlegend von der Architekturszene der Gegenwart, auch wenn dieser Unterschied einzig durch das unweigerliche Voranschreiten der Zeit herbeigeführt worden ist.

Düsseldorf, die Hochstraße („Tausendfüßler“) auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Jan-Wellem-Platz 1963. Im Hintergrund das Dreischeidenhaus (Bild: Dolf Siebert, Stadtarchiv Düsseldorf)

mR: Von den schlichten Entwürfen wie dem Bundeshaus von Hans Schwippert hin zu Großbauten wie dem Bonner Abgeordnetenhochhaus, dem „Langen Eugen“ von Egon Eiermann bis zum „Behnisch-Bau“, dem letzten Bonner Plenarsaal: Erkennen Sie eine typische Architektur der Bonner Republik – oder sind ihre Bauten auch Spiegelbild einer gesellschaftlichen Entwicklung?

JG: Ich würde sagen: beides. Ich kann in der Freiflächengestaltung der Unis in Bochum und in

Düsseldorf ebenso darüber nachdenken, inwiefern sie Teil eines in den 1960er und 1970er Jahren sich ändernden Bildes von Wissenschaft sind, als auch inwiefern sie als Repräsentanten von Zeitgeist Impulse für die Gegenwart setzen. Das ist ja vielleicht auch gerade spannend an so einer Campusuniversität wie Düsseldorf, dass mit den Neubauten auch die Differenz zum vorherigen Zeitgeist konturiert wird.

Leon Adolphi: Nicht zuletzt ist die Architektur der Bonner Republik immer auch die einer doppelten Abgrenzung: Von nationalsozialistischem Gigantismus und dem sowjetischen Zuckerbäckerstil, wie er in der frühen DDR seine eigene Ausformung findet. Da sich der Blick der verantwortlichen Architekt*innen dafür schon bald auf die USA richtet, zeigt sich die Bonner Republik stark von den Prinzipien des 'International Style' geprägt, der seine Wurzeln zwar in Europa bzw. im Bauhaus hat, aufgrund der Einschnitte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs seine Weiterentwicklung insbesondere in den USA erfährt. Beispiele für diese architektonische Ausrichtung sind etwa das Düsseldorfer Dreischeidenhaus oder die 2013 in unmittelbarer Nähe dazu abgerissene Hochstraße 'Tausendfüßler', die sich an den markanten Hochstraßen von Los Angeles orientierte. Dass sich die Architektur der Bonner Republik jedoch nicht in Abgrenzungsbestrebungen erschöpft, sondern ganz positiv einer den Idealen der Demokratie verpflichteten Bauweise verschreibt, lässt sich an der Verwendung von Glas besonders eindrücklich festmachen, das in seiner Materialität für die Darstellung demokratischer Transparenz geradezu prädisponiert scheint. Da sich das markante Verbauen von Glas zumindest im parlamentarischen Bauen von den späten 1950er-Jahren bis zum Ende der Bonner Republik zieht – von Sep Rufs

Kanzlerbungalow bis zu dem von 1988-1992 errichteten Plenarsaal Günter Behnischs – lässt sich hier sicherlich von einem Charakteristikum ihrer Architektur sprechen.

Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek in Düsseldorf-Bilk, 2009 (Bild: Wiegels, CC BY 3.0)

mR: Zum Abschluss aus dem Stegreif: Gibt es Dinge oder Begriffe, die Sie mit dem Stichwort Bonner Republik unmittelbar verbinden?

AG: Horst Schimanski! Leider setzte sich der Vorschlag von Studierenden, die Gesamthochschule Duisburg in Horst-Schimanski-Gesamthochschule zu benennen, nicht durch. Man entschied sich letztlich für Gerhard Mercator, einem Kartographen aus dem 16. Jahrhundert. Schimmi ist eine Figur der späten BRD-Phase und vereint doch sehr vielschichtige Themen aus dem Ruhrgebiet: Ostvertriebene, Kampf mit NS-Kontinuität, 68er-Bewegung, Industriewandel, sexistische Herrenwitze, Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, Arbeitsmigration. Schnörres, beige, der Geruch nach Kaffee und Zigarettenrauch. Und auch hier wieder die Rebellion gegen das Spießbürgerliche, ein Kommissar mit Ecken und Kanten, der sich nicht zur edlen Heldenfigur stilisieren lässt.

ML: Bungalows, Nierentische, Bunte Tapetenmuster; Dunkle, lasierte Holzverkleidungen, Biedere Funktionalität, Konservativer Wertekonsens, Aufbruchstimmung – Wohlstand als Ideologie, Vergessenskultur als Ruhekitzen des Gewissens, Zigarettenrauch in geschlossenen Räumen.

JG: Heinrich Böll „Frauen vor Flusslandschaft“, Karin Struck „Klassenliebe“, die Umbenennung der Universität Düsseldorf in Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, um schon im Namen eine politische Haltung und ein Verhältnis zu Ästhetik sichtbar zu machen. Nicht zuletzt und in der ephemeren Glasgestaltung der Kanzlerbungalow von Sep Ruf in Bonn, der mit seinem Material und der geometrischen Form unübersehbar auf das Bauhaus verweist, ohne dass Ruf dort studiert hätte. Es geht ganz offensichtlich um die Verbindung zwischen Ästhetik und Politik in Form einer Epochenreferenz. Und auch das verstehe ich unter „Bonner Republik“: das sichtbare Bemühen um ein Ankommen nach der Shoah in einer Gegenwart, die immer in einem Verhältnis zu ihr steht.

Die Fragen stellte Daniel Bartetzko.

Plattencover Slime 1 (1981) (Bild: via Wikipedia, CC0)

FOTOSTRECKE: Mit dem Zweiten sieht man besser

mit Bildern von Maximilian Kürten/Die Betonisten u. a.

Mainz-Lerchenberg wurde ab 1962 auf einer Anhöhe oberhalb der Stadtteile Bretzenheim und Drais errichtet. Parallel zur Wohnsiedlung baute das ZDF, das 1961 gegründete Zweite Deutsche Fernsehen, seine Zentrale auf dem Berg oberhalb der Landeshauptstadt. Heute nimmt der Sender etwa 25 Prozent der Fläche von Lerchenberg ein, das Gelände wurde dem Sender erst nach Baubeginn der Gartenstadt-Siedlung zugeschlagen. Die Zentralisierung an diesem Ort wurde vom ZDF jedoch erst nach und nach vollzogen. Zunächst entstanden dort einige Technik-Gebäude, das Verwaltungs- und Redaktionshochhaus nach Entwurf des Mainzer Architekten Heinz Laubach wurde von 1970 bis 1974 gebaut. Und der farbstarke Rundbau des Sendezentrums ging nach mehrjähriger Bauzeit erst 1984 in Betrieb, verantwortlich für ihn zeichnet die Planungsgruppe Stieldorf. Von 1991 bis 1994 entstand ein weiteres Redaktionsgebäude; der Bau vom Büro Braun & Schlockermann wurde an den Flachbau des Verwaltungshochhauses angefügt, und 2008/09 wurde schließlich das neue Nachrichten-Studio nach Plänen von Axthelm Architekten gebaut. Der so entstandene „Medien-Campus“ zählt heute zu den größten in Europa. Zugleich ist er ein Freilicht-Museum der verschiedenen Moderne-Strömungen seit dem Baubeginn 1966. Der Autor, Denkmalpfleger und Architekturvermittler Robinson Michel hat 2022 seine Masterarbeit übers ZDF verfasst: „Architektur für das Fernsehen. Das ZDF in Mainz und seine Bauten mit einem Blick auf die Anfänge der deutschen Rundfunkarchitektur.“ Als Mainzer Modernist ist er natürlich bei der Initiative „Die Betonisten“ engagiert, ein Beitrag zum ZDF von ihm findet sich auch im 2021 erschienenen Buch „Mainz 1945–1970. Die verkannte Epoche des Wiederaufbaus“ vom Münchener Morisel-Verlag. Gemeinsam mit seinem Betonisten-Mitstreiter Maximilian Kürten hat er 2022 den Mediacampus Lerchenberg dokumentarisch wie künstlerisch durchfotografiert, mehr dazu gibt es bald im bereits in Arbeit befindlichen Buch „Mainz 1970-2000“. Bleiben Sie auf Sendung!

Mainz, Beginn der Bauarbeiten auf dem Lerchenberg im Frühjahr 1966 (Bild: Archiv ZDF/Georg Meyer-Hanno)

Mainz-Lerchenberg, Hochhaus mit ZDF Schriftzug, 1970er Jahre (Bild: Archiv ZDF/Georg Meyer-Hanno)

Mainz-Lerchenberg, Sendegebäude im Bau, 1982 (Bild: Der kölsche jeck, via Wikipedia CC BY-SA 4.0)

Mainz-Lerchenberg, ZDF-Sendebetriebsgebäude, 2022 (Bild: Maximilian Kürten/ Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, ZDF-Sendebetriebsgebäude, 2022 (Bild: Maximilian Kürten/ Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, ZDF-Sendebau, Blick vom "Platz der Köpfe", 2022 (Bild: Maximilian Kürten/ Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, Tür zum Sendezentrum
(Bild: PantheraLeo1359531, via Wikimedia
Commons, CC BY-SA 4.0)

Mainz-Lerchenberg: "Landmarke", 2022 (Bild:
Maximilian Kürten/Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, Straßenansicht
ZDF-Verwaltungshochhaus, 2022
(Bild: Maximilian Kürten/Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, ZDF-
Verwaltungshochhaus und
"Mainzer Wabe", 2022
(Bild: Maximilian Kürten/
Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, ZDF-Verwaltungshochhaus,
2022 (Bild: Maximilian Kürten/Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, Redaktionsgebäude (1991–1994),
2022 (Bild: Maximilian Kürten/Die Betonisten)

Mainz-Lerchenberg, ZDF-
Verwaltungshochhaus, Foyer, 2022
(Bild: Maximilian Kürten/Die Betonisten)

MARITIM IN BONN

1990, Hentrich, Petschnigg und Partner, Leser:innen-Tipp, Nordrhein-Westfalen, Text: Karin Berkemann, Dezember 2023

Es war nicht die Zeit für Bedenkträgerei, als in Bonn zum Jahreswechsel 1989/90 das Maritim zum ersten Mal mit Leben gefüllt wurde. Für das Hotel- und Kongresszentrum hatte man in nur zehn Monaten 100 Millionen Deutsche Mark verbaut, davon 13,5 Millionen aus öffentlichen Töpfen. Mit der Erweiterung des Regierungsviertels wollte die damalige Bundeshauptstadt endlich wieder international mithalten. Entsprechend zeigte sich hier der neue Veranstaltungsort für Events und Konferenzen nach außen repräsentativ und überbordend nach innen. In diesem beeindruckenden Rahmen trafen sich im März 1990 die 35 Unterzeichnerstaaten der Schlussakte von Helsinki über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) zu ihrem ersten Wirtschaftskongress.

BAU: Maritim (Hotel- und Kongresszentrum)

ADRESSE: Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 1, 53175 Bonn-Bad Godesberg

BAUZEIT: 1989–1990

MITWIRKENDE: Hentrich, Petschnigg und Partner (Architektur, Außenbau);

Maritim Hotelbaugruppe (Innenausbau, Günther Schnatsmeyer, mit Atelier Guenter Trautner)

Bonn, Maritim, KSZE-Folgekonferenz, Beflaggung sowie Bundeswirtschaftsminister Helmut Haussmann und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, 19. März 1990 (Fotos: Ulrich Weichert und Engelbert Reinke; Bilder: Bundesarchiv Bilder B 145 Bild-F083868-0002 und -F083855-0012; CC BY SA 3.0)

Bonn, Maritim, Nordostfassade zum Robert-Schumann-Platz (Bild: Wolkenkratzer, CC BY SA 3.0, 2014)

ANSPRUCHSVOLL

Mitte der 1970er Jahre verdichtete sich in Bonn die Erkenntnis, dass man auf dem internationalen Parkett architektonisch langsam nicht mehr bestehen konnte. Daher unternahm der Bund, die Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen ab 1978 gemeinsam konkrete Schritte, um die vorhandene Infrastruktur der Nachkriegszeit zu ersetzen oder zu ergänzen. In Bad Godesberg wurde das Regierungsviertel dafür entlang der Bundesstraße 9 (B 9) erweitert. Neben Neubauten für die Ministerien sollte auch ein größeres Hotel- und Kongresszentrum entstehen. Der vorgesehene Standort bildete allerdings ein anspruchsvolles Unterfangen: Im Nordosten grenzte die Rheinaue an, parallel dazu gab die Godesberger Allee (B 9) die Fahrt- und Blickrichtung vor. Nicht zuletzt durchzog die Rampe der Stadtbahn das Areal und musste überbaut werden.

Ab 1985 stieg die Kommune in konkrete Verhandlungen ein – zunächst mit der Maritim-Hotelkette, dann mit dem Hilton-Konzern. Dieser wiederum wollte ein Hochhaus errichten und sperrte sich gegen die städtebauliche Vorgabe, einen Riegel parallel zur B 9 zu verwirklichen. Vor diesem Hintergrund erhielt doch Maritim den Zuschlag – mit einer weiteren Auflage: Für die Fassade wurde das Düsseldorfer Büro Hentrich,

Petschnigg und Partner zugezogen, das Innenleben verblieb bei der Maritim Hotelbaugruppe. 1988 erwarb die Stadt das Grundstück vom Bund, im März 1989 starteten die Bauarbeiten und bereits am 17. Januar 1990 konnte die offizielle Einweihung begangen werden.

Bonn, Maritim, Baustelle, 1. August 1989 (Bilder: Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V., Philipp-Holzmann-Bildarchiv, U5/03/55774, CC BY NC SA 4.0)

HPP

Entlang der B 9 erstreckt sich der siebenstöckige Riegel, dem nach Nordwesten flachgedeckte, ein- und zweistöckige Bauten auf fächerförmigem Grundriss angegliedert sind. Dem Stahlbetonskelettbau ist eine kleinteilige Rasterfassade vorgeblendet, in deren polierten Natursteinplatten feine Rillen die Horizontale betonen. Darüber und dahinter wird immer wieder eine zweite Struktur sichtbar gemacht: verspiegelte Gläser, gehalten von einem tiefblau gefassten Stahlraster. Mittig gibt ein gläserner, oben schräg ‚abgeschnittener‘ Zylinder die Haupteinschließung der Anlage vor. Durch den Schienenstrang der Stadtbahn konnte das Maritim zur Godesberger Allee (B 9) nur einen durchgrünten Parkplatz und einen kleinen geschützten Vorplatz mit kreisrundem Springbrunnen ausbilden. Die Hauptfassade hingegen weist nach Nordosten, zur Kurt-Georg-Kiesinger-Allee. Hier wird die Vorfahrt (und Zufahrt zur Tiefgarage) als großes Rondell geführt und eine Sichtachse nach Nordosten zum Robert-Schumann-Platz hin geöfnet.

HPP stand in Bonn vor der Aufgabe, ein großes Raumvolumen zusammenzubinden: 410 Zimmern, 41 Suiten und Tagungsräumen für bis zu 5.000 Menschen. Bereits 1933 hatte der Architekt Helmut Hentrich (1905–2001) ein eigenes Büro begründet, dem 1935 sein Berufskollege Hans Heuser beitrat (1904–1953). Nach dessen Tod trat der namensgebende Hubert Petschnigg (1913–1997) ein, dem sich weitere Partner anschließen sollten. Im Wiederaufbau von Düsseldorf geriet das Dreischeibenhaus für HPP 1960 zum modernistischen Aushängeschild, dem zahlreiche nationale und internationale Großprojekte folgen sollten. Beim Bonner Maritim musste das Büro eine Balance aus den städtebaulichen Wünschen der Kommune und den gestalterischen Bedürfnissen der Hotelgruppe bilden. Teils wird der dunkelblauen Farbe im Stahlraster auf den Firmennamen hin gedeutet, wobei etwa beim zeitgleichen Maritim am Kölner Heumarkt (1989, Gottfried Böhm) Rot zum Einsatz kam. Auch die Kombination aus polierten Natursteinplatten und einem Glasraster für einen städtebaulich markanten Hotelbau findet sich im postmodernen Köln: beim Hyatt Regency (1988, Novotny Mähner & Assoziierte) am Deutzer Rheinufer. Weitere Parallelen ließen sich in der äußeren wie inneren

Anmutung etwa am Maritim-Hotel Hannover Airport (1993, Reinhardt und Sander) finden.

GLAS UND GLIMMER

In den Innenräumen begegnet in Bonn die deutliche Handschrift der Maritim Hotelbaugruppe, die seit der letzten Sanierung von 2017 bis 2019 vor allem in den Gemeinschaftsbereichen im Erdgeschoss erhalten ist – vom Saal Maritim (Congress-Saal) über den kleineren Saal Beethoven bis zu den unterschiedlichen Raumzonen für Gastronomie, Ladengeschäfte und Wellness. Hier standen die Zeichen 1989/90 auf maximale Prachtentfaltung. Dabei spielt der Umgang mit Glas und Licht eine entscheidende Rolle. Der zentrale Zylinder wird über den Panoramaaufzug erschlossen, der den Blick in die Umgebung und ins Hotelfoyer freigibt. Polierte Natursteinflächen sowie verspiegelte Elemente in Gold- und Messingoptik verleihen den Gemeinschaftsräumen das erwünschte Flair. Nicht zuletzt die Leuchten – von der Tischlampe auf antikischen Säulen bis zur kronleuchterhaften Deckeninstallation – unterstreichen diese glamouröse Atmosphäre.

Im Foyer und in den großen Tagungsräumen findet sich ein an barocke und klassizistische Schlösser erinnerndes Dekorkonzept: Im Congress-Saal beispielsweise wetteifern Muster und Flächen in Blattgolde und pastelltonigen Kaseinfarben um die Aufmerksamkeit der Besucher:innen. In den Gemeinschaftszonen des Erdgeschosses sorgen Inkrustationen am Fußboden und teils in den Deckenfeldern für wertige traditionelle Akzente. Aber auch dunkle Holzeinbauten für Schaufenster oder Pavillons untergliedern die offenen Flächen gekonnt, um die Gäste in die Wiener Caféhäuser und in die Pariser Ladenpassagen der Jahrhundertwende zurückzusetzen. Dieser Stil-

Bonn, Maritim, Flure im Erdgeschoss (rechts) und im ersten Obergeschoss (links)
(Bilder: Karin Berkemann, 2023)

mix, die schwere handwerkliche Ästhetik, die Prachtentfaltung über Leuchten und polierte Flächen, die feinen Übergänge der Farbfassungen finden sich ebenso in zeitgleichen Maritim-Häusern wie am Kölner Heumarkt oder in Hannover am Flughafen. Darüber hinaus ist mit einem genauen Blick der Hoteliers auf den Geschmack der angepeilten internationalen Zielgruppe zu rechnen, wie er sich ähnlich etwa schon in den Planungen zum Weimarer Interhotel zur späten DDR-Zeit ablesen lässt.

Bonn, Maritim, Panoramaaufzug im zentralen gläsernen Zylinder; 1. September 1990 (Bilder: Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V., Philipp-Holzmann-Bildarchiv, U5/03/56549, CC BY NC SA 4.0)

POMO IM HERZEN

Als internationaler Anziehungs- und Begegnungspunkt geplant, markiert das Maritim deutlich die Abkehr vom bürgerlichen Understatement der Adenauer-Zeit und von der klar konturierten Moderne einer Republik unter Willy Brandt und Helmut Schmidt. Stattdessen mischte man nun die plüschige Postmoderne der Kohl-Ära mit der opulenten Ästhetik der Dallas- und Denverfolgen. Schon wenige Jahre nach seiner Einweihung wurde das neue Hotel- und Kongresszentrum selbst von den politischen Entwicklungen überholt – mit der Wiedervereinigung verlagerten sich die Regierungsgeschäfte und internationalen Zusammenkünfte nach Berlin, das um 2000 rund um das Kanzleramt seine eigene Form der Spät- und Postmoderne entwickeln sollte.

Bonn, Maritim, Congress-Saal
(Bild: Benkamorvan, CC BY SA 2.0, via flickr, 2005)

Bonn, Maritim, Leuchten (Bilder: Karin Berkemann, 2023)

Bonn, Maritim, die Stadtbahn unterquert den Hotelbau bis zur unterirdischen Haltestelle „Robert-Schumann-Platz“ (Bild: Qualle, CC BY SA 3.0 oder GFDL, 2005)

Bonn, Maritim, Fassade zum Robert-Schumann-Platz
(Bild: Karin Berkemann, 2023)

Bonn, Maritim, Erdgeschoss
(Bild: Karin Berkemann, 2023)

Bonn, Maritim, Eingang zum Beethovensaal
(Bild: Karin Berkemann, 2023)

Bonn, Maritim, Erdgeschoss
(Bild: Karin Berkemann, 2023)

Bonn, Maritim, Blick aus dem gläsernen Zylinder
(Bild: Karin Berkemann, 2023)

Bonn, Maritim, Erdgeschoss
(Bild: Karin Berkemann, 2023)

Bonn, Maritim, Erdgeschoss
(Bilder: Karin Berkemann, 2023)

Scholten, Matthias, Maritim, Bonn, auf: Postmodernes Bonn: Stadterkundung, 2023 (Architekturtipps anlässlich der Postmoderne-Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle).

Busmann, Friedrich, Vom Parlaments- und Regierungsviertel zum Bundesviertel. Eine Bonner Entwicklungsmaßnahme. 1974–2004, hg. von der Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, Bonn 2004.

Denk, Andreas/Flagge, Ingeborg, Architekturführer Bonn, Berlin 1997.

Feldmeyer, Gerhard (Hg.), HPP. Hentrich-Petschnigg & Partner: Buildings and Projects 1988–1998, New York 1997.

Adams, Hans-Bernhard (Bearb.), Architekturzeichnungen HPP 1978–1988. Zeichnungen aus der Sammlung HPP Hentrich-Petschnigg & Partner Architekten, München 1989.

Bauzeitliche Aufnahmen des Innenausbaus.

Online-Auftritt des Maritim-Hotels Bonn.

Zu Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.

IMPRESSUM

HEFTREDAKTION: Daniel Bartetzko,
Frankfurt/M. 2024

LAYOUT: Tamara Walter

TITELMOTIV: Mainz-Lerchenberg, ZDF-
Sendebetriebsgebäude, 2022
(Bild: Maximilian Kürten/Die Betonisten)

HERAUSGEBER:INNEN: Daniel Bartetzko,
Karin Berkemann

ONLINEVERSION DES HEFTS:
[https://www.moderne-regional.de/
bericht-aus-bonn-24-2/](https://www.moderne-regional.de/bericht-aus-bonn-24-2/)

ISSN (ONLINE): 2365-0370

HBZ-ID: HT018260134

ZDB-ID: 1050988183

LETZTE ÄNDERUNGEN AM DOKUMENT:
8. Juni 2024

Die Urheberrechte für die Beiträge liegen
jeweils bei den Autor:innen, die Rechte für die
Abbildungen wie jeweils am Bild angegeben.

Es gelten die Ausführungen des Impressums
von moderneREGIONAL:

www.moderne-regional.de/impressum/

Zu Bildrechten nach Creative Commons
informieren Sie sich bitte online über die
entsprechenden Bestimmungen.

moderneREGIONAL gUG (haftungs-
beschränkt), c/o Dr. Karin Berkemann,
Frankenallee 134, 60326 Frankfurt am Main,
0179/7868261, [k.berkemann@moderne-
regional.de](mailto:k.berkemann@moderne-regional.de), www.moderne-regional.de